

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Bachelor Logopädie (LOG 1922)

Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche

Bachelorarbeit

eingereicht von: Kathrin Ehrensperger & Vanessa Rodriguez Weber

Begleitung: Dr. phil. Erika Hunziker (HfH), Zürich

externe Begleitung:

Dr. Ingrid Aichert, Dr. Anja Staiger, Prof. Dr. Wolfram Ziegler
Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie (EKN), München

Abgabedatum: 18. Februar 2022

Abstract

Für eine wirkungsvolle Therapie der Sprechapraxie ist es notwendig, das individuelle Störungsprofil der Patientin oder des Patienten genau zu kennen. Mit der HWL-kompakt liegt ein Nachsprechtest in Standarddeutsch vor, der auch Hinweise auf linguistische Einflussfaktoren für die sprechpraktischen Fehler einer Person gibt. Für zürichdeutsche Dialektsprecherinnen und -sprecher erhöht die Überprüfung in Standarddeutsch die Anforderung an die Sprechplanung. Diese kann mit der Übersetzung der Wortliste ins Zürichdeutsche reduziert werden. In dieser Arbeit wird besprochen, welche lautsprachlichen Anpassungen eine Übertragung der Wortliste ins Zürichdeutsche erfordert. Untersucht wurden lautsprachliche Merkmale des Zürichdeutschen und die Struktur der HWL-kompakt, sodass die Wortliste übersetzt und angepasst werden konnte.

Dank

Beim Verfassen unserer Bachelorarbeit haben uns viele Personen unterstützt. Ein herzliches Dankeschön gilt:

unserer Betreuerin, Dr. phil. Erika Hunziker, die uns in wertvollen Gesprächen mit weiterführenden Gedanken begleitete und im Arbeitsprozess ermutigte.

der Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie (EKN) an der LMU München mit Prof. Dr. Wolfram Ziegler, Dr. Ingrid Aichert und Dr. Anja Staiger, welche uns als externe Begleitung mit fachlicher Expertise zur Seite stand. Auf die Idee der Bachelorarbeit sind wir durch ihre anregenden Vorträge im Rahmen unserer Studienreise im September 2020 gekommen.

Dorothee Odermatt, Monika Ott und Benjamin Rodriguez für das Gegenlesen und die Unterstützung während des gesamten Schreibprozesses.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Theoretischer Rahmen	4
2.1. Der Sprechvorgang	4
2.1.1. Drei koordinierte Funktionskreise des Sprechens	4
2.1.2. Automatisierte sprechmotorische Routinen	5
2.1.3. Bausteine gesprochener Sprache	6
2.2. Sprechapraxie und Diagnostik	7
2.2.1. Störungsbild	8
2.2.2. Symptomatisches Erscheinungsbild und Fehlermuster	10
2.2.3. Diagnostik	14
2.2.4. HWL-kompakt	17
2.3. Logopädie in der Deutschschweiz	20
2.3.1. Diglossie und Heterogenität in der Deutschschweizer Sprachsituation	20
2.3.2. Dialektvarietäten in der logopädischen Diagnostik und Therapie	22
2.4. Lautsprachliche Unterschiede zwischen dem Standarddeutschen und dem Zürichdeutschen	23
2.4.1. Konsonanten	24
2.4.2. Vokale und Diphthonge	28
2.4.3. Die Silbe und phonotaktische Beschränkungen	32
2.4.4. Wortbetonung	35
3. Empirischer Teil	37
3.1. Methodisches Vorgehen zur Anpassung der Liste	37
3.2. Kriterien zur Anpassung der Liste	39
3.3. Entwicklung der Wortliste	42
4. Diskussion	49
4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse	49
4.2. Diskussion des Entwicklungsprozesses und der Ergebnisse	50
4.3. Ausblick	54
5. Literaturverzeichnis	56
6. Tabellenverzeichnis	58
7. Abbildungsverzeichnis	59
8. Anhang	60

Abkürzungsverzeichnis

bspw.	beispielsweise
ebd.	ebenda
s.	siehe
S.	Seite
st.	standarddeutsch
ST	Standarddeutsch
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel
ZH	Zürichdeutsch

1. Einleitung

Wenn wir sprechen, produzieren wir pro Sekunde in etwa 5 Silben und 15 Laute. Dazu müssen wir über 1'500 neuromuskuläre Kommandos pro Minute generieren und fünfzig Muskelpaare kontrollieren. Sprechen ist eine komplexe Handlung, die hohe sensomotorische und sprachliche Anforderungen stellt. Bereits ab den ersten Lebensmonaten beginnen Kinder zu lernen, ihre Stimme und Artikulationsbewegungen zu kontrollieren. Dies erfolgt sprachspezifisch. Nach der ersten Lebensdekade ist die Sprechhandlung in der Erstsprache in der Regel stabilisiert. Bis ins hohe Alter wird sie tagtäglich ausgeübt und damit auch geübt und kann zur gelingenden Kommunikation beitragen (Ziegler, Aichert & Staiger, 2020a, S. 9–11).

Im Zusammenhang mit einer neurologischen Störung kann die Selbstverständlichkeit, auszusprechen, was gesagt werden will und damit verstanden zu werden, verloren gehen. Wenn die Sprechmuskeln nicht mehr wie automatisiert gesteuert werden können, kann die Ursache darin liegen, dass die Sprechplanung gestört ist und eine Sprechapraxie vorliegt. Diese wird wie folgt definiert:

Die Sprechapraxie ist eine (erworbene neurologisch bedingte) motorische Sprechstörung. Sie betrifft den Prozess der Planung der Sprechbewegungen. Die Sprechapraxie beruht weder auf einer Störung phonologischer Verarbeitungsprozesse der Sprachproduktion, noch betrifft sie die Ausführung der Sprechbewegungen. (ebd., 2020a, S. 64)

Die Sprechapraxie wird heute als eigenständiges Syndrom unter den neurologischen Kommunikationsstörungen beschrieben und sie ist von Aphasien und Dysarthrien theoretisch und klinisch abgrenzbar. Dennoch stellt die Differentialdiagnose bislang eine diagnostische Herausforderung dar, zumal die Sprechapraxie meist assoziiert mit dysarthrischen und aphasischen Symptomen und nur selten isoliert auftritt. Ursachen für Sprechapraxien sind meist Infarkte oder Blutungen (seltener auch Schädel-Hirn-Traumata oder Hirntumore) im Bereich der mittleren Hirnarterie links. Schädigungen betreffen dann den ventrolateralen frontalen Cortex der linken Hemisphäre, womit die Region mit den allermeisten sprachrelevanten Hirnarealen betroffen ist (ebd., S. 64–78).

Der klinische Stellenwert der sprechapraktischen Störungen wird als hoch gewertet und dessen Bedeutung nahm in den vergangenen Jahren zu (ebd., S. 2–3). Als Wert für die Prävalenz der Sprechapraxie unter den Personen, die von einer Aphasie betroffen sind, finden sich verschiedene Werte: Sie reichen von 16% (Itabashi et al., 2016, zitiert nach Ziegler et al., 2020a, S. 71) bis 36% (Baldo et al., 2011, zitiert nach Ziegler et al., 2020a, S. 71). In einer Studie aus Deutschland konnte aus einer Stichprobe von 101 Personen bestimmt werden, dass mindestens 36% der Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Aphasie gleichzeitig eine als sprechapraktische Störung klassifizierte Erkrankung und 26% eine mittelschwere bis schwere Sprechapraxie erleiden. Unter der Annahme, dass in Deutschland

eine Einwohnerin oder ein Einwohner pro 1000 von einer Aphasie betroffen ist, wird geschätzt, dass in Deutschland knapp 30'000 Patientinnen und Patienten leben, die eine spezifische Therapie der Sprechapraxie benötigen (Breitenstein et al., unveröffentlicht, zitiert nach, Ziegler et al., 2020a, S. 72).

Für die Schweiz liegen keine Zahlen zur Prävalenz der Sprechapraxie vor. Es wird geschätzt, dass 15'000 Personen mit einer Aphasie leben und jährlich 5'000 Aphasie-Patientinnen und -Patienten hinzu kommen (Engelter et al., 2006, zitiert nach Aphasie suisse, o.J.). Mindestens bei diesen Personen gilt es, diagnostisch den Therapiebedarf für eine sprechapraktische Störung zu erkennen oder auszuschliessen.

Sowohl die Kombination mit anderen neurologischen Kommunikationsstörungen wie auch die grosse inter- und intraindividuelle Variabilität der Symptomatik von Sprechapraxie-Patientinnen und -Patienten konfrontieren Therapeutinnen und Therapeuten mit Unsicherheiten in der Diagnostik. Eine zuverlässige Diagnostik ist jedoch dringend, um das Störungsmuster möglichst genau zu beschreiben und individuell geeignete Therapieansätze und Therapiematerialien auszuwählen (Ziegler et al., 2020a, S. 2). Im Mittelpunkt der Diagnostik steht eine eingehende auditive Befundung, welche die Störungsbereiche Lautbildung, Prosodie und Sprechverhalten berücksichtigt. Als publiziertes Testverfahren liegen hierzu für deutschsprachige Personen (Standarddeutsch) die Hierarchischen Wortlisten kompakt (HWL-kompakt) vor (Ziegler, Aichert, Staiger & Schimeczek, 2020b). Es handelt sich um einen Nachsprechtest mit systematisch kontrolliertem Wortmaterial. Mit der Auswertung der 48 Items kann ein Störungsprofil erstellt werden, das sowohl die Symptomatik wie auch deren phonetische und linguistische Einflussfaktoren beschreibt (Aichert, Staiger & Ziegler, 2021).

In der Deutschschweiz sprechen 96% der deutschsprachigen Bevölkerung mit ihren Angehörigen Schweizerdeutsch (Werlen, 2004, zitiert nach Widmer et al., 2017, S. 6). Schweizerdeutsch gilt hier nach Christen (2005, zitiert nach Widmer et al., 2017, S. 6) als Sammelbegriff für alle Deutschschweizer Dialekte. Es ist «die Varietät der Wahl für alle nicht restringierten Situationen und zum Teil auch für sehr persönliche, kürzere, schriftliche Kommunikationen» (Widmer et al., 2017, S. 6). Daneben wird kontextabhängig das Schweizerhochdeutsch gebraucht. Es gilt als Varietät des Standarddeutschen und weist neben vielen Gemeinsamkeiten zum deutschen und österreichischen Standarddeutsch auch Unterschiede auf allen linguistischen Ebenen auf. Aufgrund dieser Sprachsituation der «Diglossie» (Ferguson, 1959; Werlen, 1998; Berthele, 2004, zitiert nach Beierlein & Vorweg, 2015, S. 55) stellt sich die Frage nach der Bedeutung der Diskrepanz von Varietäten in logopädischen Abklärungs- und Therapiesituationen. Die Bedeutung vom Dialekt in der logopädischen Therapie konnte mit einer Online-Umfrage bei Therapeutinnen und Therapeuten der Deutschschweiz bestätigt werden: 98% der Beteiligten gaben an, mit den

Patientinnen und Patienten unter anderem Dialekt zu sprechen (ebd., S. 61). Widmer-Beierlein und Vorweg (2015 2017) haben untersucht, wie gut standarddeutsche Diagnostikinstrumente für Aphasie die Sprachrealität in der Schweiz abbilden. So konnte für die Aphasie-Diagnostik ein Bedürfnis für sprachliche Anpassungen der Diagnostikinstrumente an den sprachlichen Kontext in der Schweiz festgestellt werden. Wir vermuten, dass sich die sprachstrukturellen Unterschiede der Varietäten - zwischen Standarddeutsch und den schweizerdeutschen Dialekten – auch auf die Diagnostik der Sprechapraxie auswirkt und eine Anpassung auf sprachspezifische Merkmale angezeigt ist.

Daher lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit wie folgt: Welche linguistisch orientierten Anpassungen braucht es, um die HWL-kompakt ins Zürichdeutsche zu übertragen?

Wir erhoffen uns, dass die Beantwortung dieser Fragestellung als Grundlage dienen wird, ein Diagnostikinstrument für die Sprechapraxie zu entwickeln, welches den Zürichdeutsch sprechenden Patientinnen und Patienten besser gerecht wird als die vorliegende standarddeutsche Version der HWL-kompakt.

Im nachfolgenden Kapitel 2 folgt das theoretische Fundament für die Bearbeitung der Fragestellung. Wir beschreiben den ungestörten Sprechvorgang (2.1.) und das Störungsbild der Sprechapraxie sowie ihre Diagnostik (2.2.). In Kapitel 2.3. gehen wir auf die Logopädie in der Schweiz in Bezug auf die hiesige Sprachsituation ein und in Kapitel 2.4. werden die sprachstrukturellen Unterschiede zwischen Standarddeutsch und Zürichdeutsch vorgestellt. In Kapitel 3 entwickeln wir die angepasste Wortliste aufgrund unserer Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil. In Kapitel 4 diskutieren wir unser Ergebnis, berichten über methodische Herausforderungen und geben einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten bezüglich der Sprechapraxie in der Deutschschweiz und der HWL-kompakt.

2. Theoretischer Rahmen

In diesem Teil der Arbeit soll der theoretische Rahmen für die Anpassung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche abgesteckt werden. Zuerst beschreiben wir, wie der Sprechvorgang heute erklärt wird (Kapitel 2.1.). Im Anschluss gehen wir auf das Störungsbild der Sprechapraxie ein, um dann bedeutende Elemente der Diagnostik darzustellen und die HWL-kompakt als Diagnostikmaterial einzuführen (Kapitel 2.2.). Anschliessend legen wir die Situation der Sprachvarietäten in der Schweiz dar (Kapitel 2.3.) und erarbeiten schliesslich aus der Literatur die Merkmalsunterschiede von Zürichdeutsch und Standarddeutsch (Kapitel 2.4.).

2.1. Der Sprechvorgang

Sprechen erfordert eine (senso-) motorische Höchstleistung, die für gesunde Sprechende in ihrer Komplexität kaum vorstellbar ist (Ziegler et al., 2020a, S. 9). Die nachfolgende Beschreibung des Sprechvorgangs ist grundlegend, um im Anschluss das Störungsbild der Sprechapraxie zu erfassen.

2.1.1. Drei koordinierte Funktionskreise des Sprechens

Die am Sprechen beteiligten Muskelsysteme werden drei Funktionskreisen zugeordnet (Ziegler et al., 2020a, S. 12–15):

1. Die **Sprechatmung** bezeichnet die Ein- und Ausatemungsbewegungen der abdominalen und thorakalen Atmungsmuskulatur. Die Sprechatmung ist der Motor für die Phonation. Um die Anforderungen für den Sprechvorgang zu erreichen, muss die Ausatmung ausreichend gross und stark sein, sowie möglichst konstant erfolgen. Die Dauer der Ausatemungsphase sollte flexibel kontrolliert und der Sprachäusserung angepasst werden können.
2. Die Kehlkopfmuskeln erzeugen aus dem Luftstrom Stimmgebung und modulieren die Tonhöhe dynamisch. Dabei entsteht der primäre Stimmschall. Die sogenannte **Phonation** dient beim Sprechen der Unterscheidung zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten und überliefert prosodische Merkmale wie Intonationsmuster.
3. Die **Artikulation** beschreibt die Bewegungen des Velopharynx, der Zunge, Kiefermuskulatur und Lippen. Durch koordinierte Bewegungen modulieren sie den primären Stimmschall im Vokaltrakt und erzeugen damit Vokale oder zusätzliche Geräusche wie Konsonanten.

Verständliche und natürlich klingende Wörter und Sätze können nur erzeugt werden, wenn nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen den drei Funktionskreisen die Muskeln und Muskelsysteme koordiniert miteinander interagieren. Denn die Muskeln der einzelnen Funktionskreise sind zum Teil anatomisch miteinander gekoppelt. Und der Luftstrom verbindet die Funktionssysteme ebenfalls: Die Stärke des Luftstroms hat Auswirkungen auf die

Einstellung der Stimmlippen. Die Artikulationsbewegungen ihrerseits wirken auf die Schwingungsmechanik der Stimmlippen zurück. Diese komplexen Interaktionen müssen bei der Ansteuerung der beteiligten Muskeln berücksichtigt werden (ebd., S. 12–16).

Das Ziel des Sprechens ist verstanden zu werden. Dies kann nur auditiv überprüft werden. Durch **auditives Feedback** wird die eigene Verständlichkeit kontinuierlich überprüft und die Sprechbewegungen werden angepasst und moduliert (ebd., S. 18). Dies gilt sowohl im Erwerb, wie auch danach für das Sprechen selbst: «Die eigenen Sprachäusserungen zu hören ist eine wichtige Voraussetzung für den ungestörten Erwerb und die lebenslange Aufrechterhaltung der Fähigkeit, verständlich, flüssig, mit adäquater Lautstärke und einer natürlichen Intonation zu sprechen» (ebd., S. 17).

2.1.2. Automatisierte sprechmotorische Routinen

Um den Aufwand für die komplexe Koordination von Atmung, Phonation und Artikulation zu reduzieren, werden Bewegungsmuster als **motorische Routinen** gespeichert und können automatisiert abgerufen werden. Entwicklung und Stabilisierung dieser Routinen beginnen in der Regel in den ersten Lebensmonaten und dauern länger als ein Jahrzehnt. Sie erfordern tägliche Übung mittels Wiederholung und Variation, wie es für den kindlichen Spracherwerb bezeichnend ist (ebd., S. 11). In der Literatur wird mit starker Übereinstimmung angenommen, dass die Basalganglien im **Erwerb motorischer Routinen** eine wichtige Rolle spielen, das implizite Wissen über die Routinen selbst aber im ventrolateralen frontalen Cortex der linken Hemisphäre gespeichert wird. Eine Schädigung in dieser Region zerstört laut dieser Annahme die gelernten sprechmotorischen Routinen und zeigt sich als Sprechapraxie. Dabei sind gewisse sehr gut stabilisierte Routinen für sehr häufig verwendete sprachliche Muster weniger anfällig für Störungen als Muster, die in der gesprochenen Sprache weniger häufig vorkommen (Ziegler, Lehner, Pfab & Aichert, 2021, S. 463).

Sprechbewegungen werden **sprachspezifisch** erlernt. Erstens unterscheiden sich die typischen Lautmuster verschiedener Sprachen voneinander. Ein Beispiel dafür ist die Diskrepanz der Zeitmuster bei der Plosivartikulation in spanischer und deutscher Sprache. Im Gegensatz zum Deutschen kommen im Spanischen keine aspirierten Plosive vor. Beide Lautmuster erfordern unterschiedliche Artikulationsbewegungen (Ziegler et al., 2020a, S. 10). Zweitens kommen einzelne Laute sowie ihre Abfolge in Äusserungen, gemäss den phonotaktischen Regeln, in verschiedenen Sprachen unterschiedlich häufig vor. Beim Sprechen verschiedener Sprachen werden die motorischen Routinen demnach unterschiedlich stabil gefestigt. Die Schwierigkeit bestimmte Wörter zu artikulieren, ist folglich abhängig von der erlernten Erstsprache der sprechenden Person (Ziegler et al., 2021, S. 463–464).

2.1.3. Bausteine gesprochener Sprache

Mit der Beschreibung gesprochener Sprache als «hörbare Bewegung» hat Löffqvist (1990, zitiert nach Ziegler et al., 2020a, S. 31) sowohl den auditiven wie auch den dynamischen Charakter des Sprechens hervorgehoben. Sprechen beruht demnach nicht auf einer linearen Zusammensetzung einzelner Sprachlaute. In Äusserungen lassen sich weder auditiv noch bezüglich der Sprachbewegung einzelne Segmente voneinander abgrenzen. Hingegen werden die Bewegungen beim Sprechen zeitlich aufeinander abgestimmt und es findet allgegenwärtig **Koartikulation** statt: Die Artikulationsbewegungen verlaufen weitgehend parallel, verzahnen sich und gewisse phonetische Merkmale überlappen sich über Lautgrenzen hinweg (Mücke, 2018, S. 1–2). Angelehnt an die artikulatorische Phonologie kann gesprochene Sprache als dynamisches Zusammenspiel phonologischer Bausteine beschrieben werden ((Goldstein et al., 2006) Ziegler et al., 2021, S. 467–470).

- **Artikulatorische Gesten** sind die kleinsten phonologisch-phonetischen Grundbausteine, die phonetisch relevante motorische Handlungen repräsentieren. Sie verfolgen phonetische Ziele der Lautproduktion, die mittels Koordination von Bewegungen als Verengungen innerhalb des Vokaltrakts realisiert werden. Die Gesten werden charakterisiert durch beteiligte Konstriktionsorgane (Lippen, Vorderzunge, Hinterzunge, Velum, Glottis), Konstriktionsorte (labial, dental, alveolar, postalveolar, palatal, velar, uvular) und Konstriktionsgrade (geschlossen bis weit). Vokalisches Gesten verlaufen langsamer als Gesten für konsonantische Laute. Sie haben grössere zeitliche Ausdehnungen und involvieren eine Verformung des gesamten Vokaltrakts. Konsonantische Gesten sind hingegen lokal und werden rasch ausgeführt. Eine Sonderrolle unter den konsonantischen Gesten nehmen die Affrikaten ein. Sie sind gekennzeichnet durch einen dynamischen Übergang von vollständigem Verschluss hin zur kritischen Verengung im Vokaltrakt (Ziegler et al., 2020a, S. 45–50).
- Beim Sprechen werden aufeinanderfolgende konsonantische und vokalisches Gesten koordiniert und formieren sich zu **Silben**. Sie sind damit die Einheit vieler koartikulatorischer Prozesse. In der Regel bildet ein Vokal den obligatorischen Silbenkern¹, der mit fakultativen konsonantischen An- und Auslauten umrahmt wird. Die Konsonantengesten im An- und Auslaut einer Silbe werden untereinander und mit dem vokalisches Silbenkern koordiniert. Sie bilden eine phonotaktische Einheit und sind in den deutschen Varietäten als Träger von Betonung und Rhythmus sehr prominent. Die Gebrauchshäufigkeit verschiedener Silben variiert in der deutschen Sprache stark. In einer Analyse der CELEX Datenbank für das Deutsche, die mehr als 11'000 verschiedene Silben umfasst, machen allein 500 verschiedene Silben 85% des

¹ «Auch sonorante Konsonanten können (...) als Silbenkerne fungieren» (Ziegler et al., 2020a, S. 40).

Silbenbestandes von 6 Millionen Wörtern aus. Die Gebrauchshäufigkeit von Silben interagiert stark mit der Silbenstruktur. Die zehn häufigsten Silben weisen einfache Strukturen auf, die nicht mehr als einen Konsonanten im An- oder Auslaut enthalten (Ziegler et al., 2020a, S. 39–42).

- Den Silben ist eine weitere wichtige Einheit des Sprechens übergeordnet. Äusserungen sind gekennzeichnet durch den Sprechrhythmus. Dieser wird bestimmt durch den **metrischen Fuss**: «Ein Fuss umfasst eine Folge von einer oder mehreren Silben, von denen die erste stärker betont ist als die nachfolgenden (Wiese, 2000, S. 56, zitiert nach, Ziegler et al., 2020a, S. 43). Aus der Anordnung von metrischen Füßen in Wörtern ergeben sich Betonungsmuster. Die Abfolge von betonter und anschliessend unbetonter Silbe wird etwa als Trochäus bezeichnet. Hat die betonte Silbe einen unbetonten Auftakt, wird von einem Jambus gesprochen. Der Sprechrhythmus einer Äusserung wirkt sich auf alle artikulatorischen Prozesse aus (Ziegler et al., 2020a, S. 43).

In gesprochener Sprache gruppieren sich konsonantische und vokalische Gesten zu Silben und betonte und unbetonte Silben formieren sich zu metrischen Füßen. Diese Bündel sind jeweils unterschiedlich stark – aber auf jeden Fall - miteinander verbunden. Die Bindungsstärken sind dabei Ergebnis der Einübung während dem kindlichen Spracherwerb und somit abhängig von ihrer Vorkommenshäufigkeit in der Sprache (Ziegler et al., 2021, S. 463). Diese Sichtweise entspricht dem **hierarchischen Gestenmodell** (Ziegler et al., 2020a): Gesprochene Sprache bildet sich durch die passgenaue, rechtzeitige und häufig simultane Kombination und Koordination von Lauten, Silben und metrischen Füßen (Ziegler et al., 2020a, S. 96–101).

Gemäss Levelt (1999) ist für die phonetische Planung von Äusserungen **die Einheit der Silbe zentral**. Die am häufigsten gebrauchten stehen als ganzheitliche phonetische Pläne zur Verfügung. Empirische Evidenz dafür hat sich aus Wortproduktionsstudien ergeben, in denen Wörter mit hochfrequenten Silben einen signifikanten Reaktionszeitenvorteil gegenüber Wörtern mit niedrigfrequenten Silben zeigten (Ziegler et al., 2020a, S. 92).

Gesprochene Wörter können also als hierarchisch strukturierte Bündel sprechmotorischer Routinen auf den Ebenen von artikulatorischen Gesten, Silben und metrischen Füßen verstanden werden, die sprachspezifisch erlernt werden.

2.2. Sprechapraxie und Diagnostik

Den meisten erwachsenen Menschen gelingt der oben beschriebene Sprechvorgang wie selbstverständlich. Nach neurologischen Schädigungen erwerben Patientinnen und Patienten aber teilweise Kommunikationsstörungen, die gerade das Sprechen enorm erschweren oder

verunmöglichen. Als erworbene neurologische Kommunikationsstörungen gelten Aphasien, Dysarthrien und die Sprechapraxien. Sie kommen häufig kombiniert vor. Nach langer Zeit der Diskussion um die Frage, ob es sich bei der Sprechapraxie um eine klinische Entität mit eigenständigem Störungsmechanismus handelt, wird es nun als **eigenständiges Syndrom** anerkannt, das sich symptomatisch und theoretisch von Aphasien und Dysarthrien abgrenzen lässt (Ziegler et al., 2020a, S. 64). In diesem Kapitel wird erstens das klinische Bild der Sprechapraxie präsentiert und in einen theoretischen Rahmen gesetzt. Zweitens werden diagnostische Möglichkeiten vorgestellt, wobei das Verfahren der hierarchischen Wortlisten im Zentrum steht.

2.2.1. Störungsbild

Die Sprechapraxie ist eine «erworbene, neurologisch bedingte motorische Sprechstörung. Sie betrifft den Prozess der Planung von Sprechbewegungen» (Ziegler et al., 2020a, S. 64). Mit dieser Definition wird Bezug genommen auf die betroffenen neurolinguistischen Funktionen, welche die Sprechapraxie von Störungen phonologischer Verarbeitungsprozesse der Sprachproduktion (Aphasie) und Störungen der Ausführung von Sprechbewegungen (Dysarthrie) unterscheiden. Diese Abgrenzung als klinisch eigenständiges Syndrom ist historisch jung und therapeutisch relevant. Heute wird die Sprechapraxie in der Mitte zwischen den Dysarthrien einerseits und den aphasisch-phonologischen Störungen andererseits eingeordnet (ebd., S. 64). Sie tritt aber meist assoziiert mit einer dieser beiden neurogenen Kommunikationsstörungen auf.

In Bezug auf die Symptome besteht in der Fachwelt aktuell noch kein Konsens darüber, wie sich Sprechapraxien zuverlässig von den aphasisch-phonologischen Störungen und den Dysarthrien abgrenzen lassen. Eine allgemeingültige Bestimmung diagnostischer und differentialdiagnostischer Kriterien bleibt bislang aus (ebd., S. 140). Wir halten uns an folgende operationale **Definition der klinischen Merkmale**:

Die Sprechapraxie ist eine erworbene neurogene Sprechstörung. In den meisten Fällen liegt eine Funktionsstörung im Bereich der vorderen Sprachregion der dominanten Hemisphäre vor.

Leitsymptome sind inkonstante und inkonsistente phonetische und phonematische Fehler und prosodische Defizite. Der Redefluss wird durch verzögerte Lautübergänge und silbisches Sprechen verlangsamt und durch Fehl- und Korrekturversuche und artikulatorisches Suchverhalten unterbrochen. Die Patienten sprechen mit sichtbarer und hörbarer Anstrengung. Auch bei Patienten mit sehr ausgeprägten Störungen kann es immer wieder zu einzelnen fast störungsfrei gesprochenen Äußerungen kommen. (Ziegler et al. ebd., S. 65)

Es müssen allerdings nicht bei allen Sprechapraxie-Patientinnen und -Patienten alle genannten Symptome vorliegen und es ist nicht klar, welche Kriterien obligatorisch sind. Ausserdem liesse sich die Liste noch durch weitere Kriterien erweitern, die fakultativ auftreten

können. Bei der Definition handelt es sich folglich nicht um eine sichere diagnostische Entscheidungshilfe (ebd., S. 65).

Bei der Sprechapraxie geht man im Gegensatz zu den aphasisch-phonologischen Störungen von einer **motorischen Ursache** aus. Darauf weisen motorische Symptome wie die Sprechanstrengung hin. Ausserdem gibt es bei Patientinnen und Patienten mit Sprechapraxie auch Hinweise auf eine intakte phonologische Verarbeitung, während aphasische Störungen auf beeinträchtigte phonologische Enkodierungsprozesse zurückgeführt werden. Es gibt Indizien, dass Sprechapraxie-Patientinnen und -Patienten auf intakte phonologische Repräsentationen zurückgreifen können, diese aber sprechmotorisch nicht ausführen können, was sie zu artikulatorischen Suchbewegungen und Korrekturversuchen verleitet. Die teilweise erhaltene Schreibfähigkeit bei Sprechapraxie-Patientinnen und -Patienten ist ein weiteres Indiz für eine funktionierende phonologische Verarbeitung (ebd., S. 66–68). Gestört hingegen ist der Zugriff auf die in Kapitel 2.1. eingeführten sprechmotorischen Routinen, während die Sprechmotorik an sich wiederum intakt sein kann und die korrekte Ausführung der Sprechbewegungen nicht konstant gestört ist. Darin zeigt sich, dass im Gegensatz zur Dysarthrie die Symptome von Sprechapraktikerinnen und Sprechapraktikern stärker variieren und gelegentlich störungsfreie Inseln auftreten (ebd., S. 66).

Abgrenzen lässt sich die Sprechapraxie gegenüber der Dysarthrie und der aphasisch-phonologischen Störung ausserdem über die **neuroanatomische Lokalisation** der Schädigung. Laut gegenwärtigem Stand des Wissens sind Sprechapraxien Folge von Läsionen oder Funktionsstörungen im Bereich des hinteren unteren Anteils auf der Aussenseite des Frontallappens auf der linken Hemisphäre, also im ventrolateralen frontalen Cortex der linken Hemisphäre (ebd., S. 78). In dieser Region werden im Verlauf des Spracherwebs sprechmotorische Planungsfunktionen etabliert (Ziegler et al., 2020a, S. 99).

Eine Schädigung dieser Areale hat zur Folge, dass motorischen Routinen, mit denen artikulatorische Gesten, Silben und metrische Füsse zu Äusserungen verbunden werden, destabilisiert werden. Laut dem hierarchischen Gestenmodell der Sprechapraxie (Ziegler et al., 2020a) sind die Quellen sprechapraktischer Störungen demnach «instabile Synergismen der Artikulationsmuskulatur bei der Herstellung phonetisch bedeutsamer Vokaltraktkonstruktionen (Gesten) und insabile Kopplungen artikulatorischer Gesten im Verbund von Silben und metrischen Strukturen» (Ziegler et al., 2020a, S. 99).

Die mit Abstand bedeutendsten **Ursachen** für diese Schädigungen sind Infarkte und Blutungen im Versorgungsgebiet der linken mittleren Hirnarterie. Mit geringer Prävalenz kommt im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen auch eine primär progrediente Form der Sprechapraxie vor.

2.2.2. Symptomatisches Erscheinungsbild und Fehlermuster

Die Abwesenheit einer international anerkannten Definition der Sprechapraxie weist darauf hin, dass sich das Erscheinungsbild der Sprechapraxie nicht einheitlich und eindeutig durch eine abgrenzbare Zahl von Leitsymptomen beschreiben lässt. Stattdessen ist das Spektrum der Symptomatik weit gefächert und die Störung kann sich bei den Patientinnen und Patienten individuell ganz unterschiedlich, also **interindividuell variabel**, zeigen. Schweregrad, Störungsschwerpunkt, assoziierte neurologische Störungen oder Strategien der Patientinnen und Patienten, um ihre artikulatorische Defizite zu kompensieren, beeinflussen, wie sich die Sprechapraxie bei ihnen hören und erkennen lässt (Ziegler et al., 2020a, S. 108).

Unter Berücksichtigung der grossen Bandbreite der Symptomatik besteht in der internationalen Standardliteratur ein weitgehender Konsens über diverse Ausprägungen auf **drei Symptomebenen** (Aichert & Staiger, 2010, zitiert nach Ziegler et al., 2020a, S. 108):

- Störungen der Lautbildungen
- Störungen im Sprechverhalten
- Störungen der Prosodie

Es gilt jedoch zu beachten, dass die Symptomebenen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können, denn sie bedingen sich im Sprechvorgang gegenseitig (Ziegler et al., 2020a, S. 120). Als Kernsymptome der Sprechapraxie gelten Lautbildungsfehler in unterschiedlich starker Ausprägung. In schwachen Formen zeigen sich dezente Abweichungen zu Ziellauten, bei schweren Störungen kann die Verständlichkeit schwer beeinträchtigt sein. Mitunter können Silben gar nicht mehr produziert werden. Bei Lautbildungsfehlern ist für den diagnostischen und therapeutischen Prozess die Fehlerqualität relevant, sie werden unterschieden in phonetische und phonematische Fehler (Ziegler et al., 2020a, S. 109).

- **Phonetische Fehler** bezeichnen lautliche Entstellungen, die von der intendierten Zielform abweichen. Sie gelten als «nicht-wohlgeformt», wobei die Zielform noch erkennbar sein kann. Die produzierten Laute gehören nicht zum Lautinventar des Deutschen. Entstellungen ergeben sich aus fehlerhaften zeitlichen und räumlichen Parametereinstellungen für die Artikulation. Sie können sich als Lenisierung, Fortisierung, Aspiration oder Verlagerung des Artikulationsortes zeigen. Ihre Liste ist unbegrenzt (ebd., S. 111).
- Lautabweichungen, bei denen sich die Lautkategorie verändert, werden als **phonematische Fehler** bezeichnet. Laute werden durch andere Laute aus dem Lautinventar der entsprechenden Sprache ersetzt (Substitution), es werden Laute vollständig getilgt (Elision) oder es werden neue nicht vorgesehene Laute zur Zieläusserung hinzugefügt (Addition). Die neuen Laute können «wohlgeformt» oder

aber auch zusätzlich phonetisch entstellt sein. Phonematische Fehler sind kontextbedingt. Sie erscheinen häufig unter Einfluss ihrer Umgebung. Diese ist nicht auf die Wortgrenze beschränkt.

Mit Bezug auf die Annahme, dass Äusserungen keine linearen Aneinanderreihungen von einzelnen Segmenten sind, sondern geprägt sind durch lautübergreifende koartikulatorische Prozesse (vgl. Kapitel 2.1.3), ist zu beachten, dass Fehlerbeschreibungen, die sich auf Einzelsegmente beschränken, zu kurz greifen (ebd., S. 113). Bei Sprechapraxie-Patientinnen und -Patienten zeigen sich auch im **Sprechverhalten** Auffälligkeiten. Schwierigkeiten der Lautproduktion von Äusserungen resultieren einerseits in artikulatorischem Suchverhalten, d.h. Patientinnen und Patienten nehmen Fehlversuche taktil-sensorisch oder auditorisch wahr und versuchen, sich mit artikulatorischen Suchbewegungen den Ziellauten anzunähern. Andererseits kann das Sprechen durch übertriebene Artikulationsbewegungen gekennzeichnet sein, die fließende koartikulatorische Prozesse verhindern. Häufig lässt sich beobachten, dass das Sprechen für Patientinnen und Patienten eine erhöhte Anstrengung erfordert, unter anderem wegen den Korrekturversuchen (ebd., S. 115).

In Bezug auf die **Prosodie** lassen sich zeitlich-rhythmische und melodisch-intonatorische Abweichungen als Symptome der Sprechapraxie beschreiben. Wichtige Merkmale sind (i) Pausen im Redefluss, die intersilbisch oder intrasilbisch vorkommen können, (ii) Unterbrechungen durch artikulatorisches Such- und Korrekturverhalten, oder (iii) silbisches Sprechen mit gleichförmigem und monotonem Sprechrhythmus (Ziegler et al., 2020a, S. 116–118).

Neben der eingangs erwähnten interindividuellen Variabilität zeigt sich in der Sprechapraxie auch eine «**hohe intraindividuelle Variabilität** des Fehlermusters» (ebd., S. 118). Ein auffälliges Merkmal der Sprechapraxie ist die heterogene Symptomatik. Typischerweise sind die Fehler inkonstant und inkonsistent (Liepold et al., 2003, S. 8). Charakteristisch für die Sprechapraxie ist – in Abgrenzung etwa zur Dysarthrie – das Auftreten sogenannter «**störungsfreier Inseln**»: Zwischendurch werden einzelne Äusserungen völlig störungsfrei und flüssig produziert. Häufig sind dies Floskeln, Unmutäusserungen oder kurze und häufig wiederkehrende Phrasen (ebd., S. 10).

Trotz der grossen inter- und intraindividuellen Variabilität der Fehler kommen sie nicht vollkommen unsystematisch vor. Gewisse Wörter sind für Patientinnen und Patienten schwieriger auszusprechen, andere leichter. Gesetzmässigkeiten zur Schwierigkeit der Wörter können sich auf bestimmte **phonologische und linguistische Einflussfaktoren** beziehen. Nachfolgend werden die Studienergebnisse zu phonologischen Einflussfaktoren auf Laut-, Silben- und Wortebene diskutiert. Sie sind nicht immer konsistent. Eine Übersicht dazu findet sich bei Ziegler et al. (2020a, S. 122–128, 2021, S. 464–466).

Bezüglich der **Fehleranfälligkeit einzelner Laute** wird häufig die Annahme vertreten, dass unter den **Artikulationsarten** die Konsonanten fehleranfälliger sind als Vokale (vgl. Odell, 2002, zitiert nach, Ziegler et al., 2021, S. 465) und Frikative und Affrikate fehleranfälliger sind als Plosive und Nasale (vgl. Romani et al., 2017, zitiert nach, Ziegler et al., 2021, S. 465). Es liegen dazu allerdings uneinheitliche Studienergebnisse vor (Ziegler et al., 2021, S. 464). Die konsistentesten Studienergebnisse unter den lautbezogenen Einflussfaktoren zeigen sich in der Schwierigkeitshierarchie für die **Stimmhaftigkeit**. Stimmhafte Obstruenten sind demnach fehleranfälliger als stimmlose Obstruenten (ebd., S. 465). In Bezug auf die unterschiedlichen **Artikulationsstellen** hingegen ist keine klare Schwierigkeitshierarchie bekannt (Ziegler et al., 2020a, S. 123). Unter dem Gesichtspunkt der Komplexität des Sprechvorgangs, in dem die artikulatorischen Gesten als hierarchisch verknüpft angenommen werden (vgl. Kapitel 2.1), ist es nicht überraschend, dass die Studienergebnisse zu den Fehlermechanismen einzelner Lautklassen wenig eindeutig sind. Es mag sein, dass gewisse Artikulationsarten weniger robust gegenüber lautlichen Ungenauigkeiten sind. Es ist aber anzunehmen, dass lautbezogene Fehler mitunter abhängig von ihrem silbischen und prosodischen Kontext entstehen. So ist beispielsweise die Artikulation nasaler Konsonanten in vokalischen Umgebungen weniger anforderungsreich als in Konsonantenverbindungen (ebd., S. 122–123).

Für die **silbenbezogene Ebene** haben verschiedene Studien gezeigt, dass **komplexere Silbenstrukturen** mit Konsonantenverbindungen fehleranfälliger sind als einfache Silbenstrukturen. Es ist jedoch unklar, ob diese erhöhte Fehleranfälligkeit zurückzuführen ist auf die erhöhte Komplexität oder auf die grössere Fehlerwahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit der grösseren Anzahl artikulatorischer Gesten pro Silbe in komplexen Silbenstrukturen (Ziegler et al., 2021, S. 465–466). Nachdem Haley et al. (2001, zitiert nach Ziegler et al., 2021, S. 465) in Bezug auf die **Lautposition** keine Unterschiede der Fehleranfälligkeit von Onset- und Koda-Konsonanten festgestellt hatten, geht aus Studien von Aichert und Ziegler (2013, zitiert nach Ziegler et al., 2021, S. 465) und von Bislick & Hula (2019, zitiert nach Ziegler et al., 2021, S. 465) hervor, dass Onset-Konsonanten fehleranfälliger sind als Koda-Konsonanten. Die Studien wurden mit vorwiegend einsilbigen Wörtern durchgeführt. Deshalb ist unklar, ob sich der Effekt auf die Konsonantenposition in Silben oder in Wörtern bezieht (Ziegler et al., 2021, S. 466). Der Faktor **Silbenfrequenz** ist im Deutschen stark mit dem Faktor Silbenkomplexität verknüpft. Hochfrequente Silben bestehen in der Regel aus einfachen Silbenstrukturen. Studien zeigen dennoch, dass Sprechapraxie-Patientinnen und -Patienten unabhängig von der Komplexität der Silben weniger Fehler bei hochfrequenten Silben produzieren als bei niedrigfrequenten (Aichert und Ziegler, 2004; Lagnaro, 2008; Staiger und Ziegler, 2008; alle zitiert nach Ziegler et al., 2020a, S. 124).

Für die **Wortebene** liess sich in mehreren Studien nachweisen, dass eine zunehmende **Wortlänge** die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht. Dieser Effekt kann damit erklärt werden, dass längere Wörter mehr artikulatorische Gesten erfordern und damit mehr Möglichkeiten für Fehler bieten (Ziegler et al., 2021, S. 466). In Bezug auf die **Betonungsmuster** wurde für deutschsprachige Patientinnen und Patienten befunden, dass sie weniger Lautfehler machen, wenn zweisilbige Wörter trochäisch betont sind statt jambisch (Aichert, Späth, & Ziegler, 2016; Ziegler & Aichert, 2015, beide zitiert nach, Ziegler et al., 2021, S. 466).

Abgesehen von den phonologischen Einflussfaktoren, die direkt auf die Sprechprogrammierung einwirken sind weitere **linguistische und kognitive Einflussfaktoren** bekannt, welche die Fehleranfälligkeit bei einer Sprechapraxie erhöhen. Für die **Wortfrequenz** zeigen sich mehr Fehler bei niedrigfrequenten Wörtern als bei hochfrequenten Wörtern. Hier könnte die Erklärung gelten, dass in hochfrequenten Wörtern auch hochfrequente Silben und Betonungsmuster vorkommen, deren motorische Routinen besser abgespeichert sind. Eine andere Erklärung stellt diesen Effekt in Zusammenhang mit dem erschweren oder vereinfachen Wortabruf bestimmter Wörter in Zusammenhang mit Aphasie (Ziegler et al., 2020a, S. 126). In Bezug auf die **Lexikalität** konnte nachgewiesen werden, dass in bedeutungstragenden Wörtern weniger Fehler produziert werden als bei Pseudowörtern (Ziegler, 2005, zitiert nach Ziegler et al., 2020a, S. 126). Hingegen ist nicht bekannt, dass verschiedene **Wortklassen** die Fehleranfälligkeit beeinflussen (Ziegler et al., 2020a, S. 127).

Unterschiedliche Modalitäten wie lautes Lesen, mündliches Benennen, Nachsprechen oder freie Sprachproduktion stellen unterschiedliche sprachliche und kognitive Anforderungen, was das Auftreten sprechapraktischer Fehler beeinflusst. Nachsprechen ist wenig fehleranfällig, spontansprachliche Leistungen hingegen sind besonders fehleranfällig (ebd.)

Zusammenfassend sei gesagt, dass sich in vielen Fällen Einflüsse der Silbenkomplexität (komplexere Strukturen sind fehleranfälliger als einfache Strukturen), Wortlänge (je länger die Wörter, desto mehr Fehler), Lexikalität (weniger Fehler bei bedeutungstragenden Wörtern als bei Pseudowörtern), der Lautposition im Wort (wortinitiale Laute haben erhöhte Fehleranfälligkeit) und der Modalität (Nachsprechen ist weniger fehleranfällig als die spontane Sprachproduktion) zeigen. Die Inkonsistenz der Studienergebnisse für die weiteren Einflussfaktoren lassen wiederum vermuten, dass sich nicht nur die Symptome, sondern auch die Störungsmechanismen von Patientin zu Patient unterscheiden (Ziegler et al., 2020a, S. 121). Im Hinblick auf die Therapieziele und die Auswahl des Therapiematerials ist ein diagnostiziertes individuelles Störungsprofil daher höchst bedeutsam, um die individuellen Störungsschwerpunkte und Fehlermuster festzustellen.

2.2.3. Diagnostik

In der Regel ist die Sprechapraxiediagnostik Teil einer umfassenden ICF-orientierten Abklärung sprachlich kommunikativer Leistungen und Defizite hirngeschädigter Patientinnen und Patienten. Das spezifische «Ziel der Sprechapraxiediagnostik ist es, das Vorliegen einer sprechapraktischen Symptomatik zu sichern, den Schweregrad der Störung abzuschätzen und die Störungsschwerpunkte in einem Profil zu erfassen» (Liepold et al., 2003, S. 11). Ausserdem sollen alltagsbezogene Funktionseinschränkungen abgeklärt werden (Ziegler et al., 2020a, S. 244). Erst auf Grundlage all dieser Informationen lässt sich die Gewichtung der Sprechapraxie im rehabilitativen Gesamtkonzept bestimmen und die Therapieplanung kann genügend auf die Patientin oder den Patienten abgestimmt werden. Diese umfasst die Festlegung der Therapieziele und -intensität sowie die Auswahl der Therapiemethoden und Stimulusmaterialien (Liepold et al., 2003, S. 11). Da die Sprechapraxie meist assoziiert mit einer Aphasie oder Dysarthrie auftritt, ist ein weiterer wesentlicher Aspekt, die jeweiligen Störungsanteile der Begleitstörungen zu ermitteln, die Einfluss auf das therapeutische Vorgehen nehmen können (Ziegler et al., 2020a, S. 175).

Die Sprechapraxie Diagnostik setzt sich in der Regel aus verschiedenen Teilen zusammen. Wichtige Hinweise für die Indikation einer sprechapraktischen Störung können sich aus den **Vorinformationen** ergeben. Diese werden zusammengetragen aus neurologischen und neuropsychologischen Vorbefunden, bereits durchgeführten Analysen der Spontansprache sowie aus Teilen der Aphasiediagnostik (z.B. Subtest Nachsprechen im AAT²) (Liepold et al., 2003, S. 12). Um die Vorinformationen im Hinblick auf eine Sprechapraxie einzuschätzen, wurden entsprechende Kriterien von Liepold et al. (2003, S. 11) in einer **10-Punkte Checkliste** zusammengefasst. Zur Veranschaulichung der diagnostischen Fragestellungen ist hier eine modifizierte Version von Ziegler et al. (2020a, S. 177) abgebildet (s. Abbildung 1).

² Aachener Aphasie Test (Huber, Poeck, Weniger & Willmes, 1983).

Abbildung 1: 10-Punkte Checkliste. (Ziegler et al., 2020a, S. 177)

Tab. 8.1 10-Punkte-Checkliste (modifiziert nach Liepold et al. 2003)		
	Beobachtung/Vorbefunde (entsprechend der 10-Punkte-Checkliste)	Anmerkungen/Einschränkungen
1	Die Artikulation ist durch phonetische und phonematische Störungen gekennzeichnet.	Punkte 1 und 2 stellen Kernmerkmale der Sprechapraxie dar. Bei sehr dezenten sprechpraktischen Störungen können sich Auffälligkeiten jedoch auch auf prosodische Symptome, z. B. eine leicht stockende, silbische Sprechweise beschränken.
2	Die Lautentstellungen sind inkonstant und inkonsistent.	
3	Es sind Suchbewegungen zu beobachten.	Auffälligkeiten im Sprechverhalten (Punkte 3–5) stellen vermutlich sekundäre Folgen der artikulatorischen Beeinträchtigungen dar. Nicht alle Patienten zeigen dabei die gleichen Reaktionen auf die Lautbildungsstörungen.
4	Der Redefluss ist durch Fehlversuche, Iterationen, Selbstkorrekturen unterbrochen.	
5	Sprechanstrengung ist sicht- oder hörbar.	
6	Es treten „Inseln“ störungsfreier Produktion auf.	„Inseln“ störungsfreier Produktion lassen sich insbesondere bei hochautomatisierten Äußerungen (z. B. Floskeln, automatisierte Reihen) und im Zusammenhang mit emotionalen Reaktionen (z. B. Wut oder Freude) beobachten.
7	Die Störung betrifft alle Modalitäten mündlicher Sprachproduktion in ähnlichem Ausmaß.	Die Symptomatik kann jedoch in Abhängigkeit von der Sprech- bzw. Untersuchungsmodalität unterschiedlich deutlich zutage treten, z. B. bei Maskierung durch begleitende aphasische Symptome wie starke Wortfindungsstörungen in der Spontansprache.
8	Sprechstimme und -atmung sind vergleichsweise wenig oder nicht beeinträchtigt.	Sprechapraxien können jedoch mit dysarthrischen Störungen assoziiert auftreten. Auch können sich Störungen von Sprechstimme und -atmung als sekundäre Folgen übermäßiger Sprechanstrengung ausprägen.
9	Es besteht ein Infarkt/eine Blutung der mittleren Hirnarterie links.	Infarkte und Blutungen im Versorgungsgebiet der linken A. cerebri media sind die häufigsten Ursachen für Sprechapraxien. Andere Ätiologien (z. B. Schädel-Hirn-Trauma) oder Schädigungsorte (z. B. rechtshemisphärische Läsionen) stellen jedoch kein Ausschlusskriterium dar.
10	Es besteht eine bukkofaziale Apraxie.	Die Störungen sind zwar in vielen Fällen assoziiert, sie können aber auch unabhängig voneinander auftreten. Das Fehlen bukkofazialer Beeinträchtigungen schließt das Vorliegen einer Sprechapraxie somit nicht aus.

Diese zehn Punkte verstehen sich als mögliche Hinweise für das Vorliegen einer Sprechapraxie und mit zunehmender Anzahl der zutreffenden Punkte steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Patientin oder einem Patienten eine Sprechapraxie vorliegt und eine umfangreichere spezifische Diagnostik ist angezeigt (ebd., S. 176–177).

Um das **individuelle sprechmotorische Störungsbild** von Patientinnen und Patienten zu beschreiben, müssen Schweregrad und Störungsschwerpunkte sowie Fehlermuster untersucht werden. Herausforderungen bestehen darin, das breite Spektrum unterschiedlicher Ausprägungen der Sprechstörungen in einem Testverfahren abzubilden und Aufgaben so zu gestalten, dass die Sprechapraxie möglichst isoliert identifiziert werden kann. Mit **auditiv-perzeptiven Verfahren** werden unmittelbare hör- und sichtbare Konsequenzen der sprechmotorischen Prozesse in Sprechproben analysiert und interpretiert. Die Sprechproben beruhen auf spontansprachlichen Äußerungen und auf systematisch kontrolliertem

Sprachmaterial. **Spontansprachproben** liefern Aussagen über die sprachlichen Fähigkeiten in einem annähernd natürlichen Umfeld, setzen aber hohe sprachliche Anforderungen, die hirngeschädigte Patientinnen und Patienten nicht selbstverständlich erfüllen können. Ausserdem sind die spontansprachlichen Strukturen der Patientinnen und Patienten nicht kontrollierbar und Aussagen über Fehlermuster und Einflussfaktoren bleiben auf die entsprechenden produzierten Strukturen begrenzt und eine Vergleichbarkeit über die Zeit ist schwierig. Ausserdem kann die Symptomatik durch aphasische Störungen lexikalischer oder syntaktischer Leistungen maskiert sein. Zur Ergänzung werden folglich Prüfverfahren empfohlen, die auf **systematisch kontrolliertem Sprachmaterial** basieren. Die Hierarchischen Wortlisten (HWL) (Liepold et al., 2003) und die im nächsten Kapitel näher beschriebenen Hierarchischen Wortlisten kompakt (HWL-kompakt) (Ziegler et al., 2020b) sind hierzu publizierte Testverfahren für das Deutsche. Sie beruhen auf dem Nachsprechen von Einzelwörtern und stellen somit vergleichsweise künstliche kommunikative Situationen her, die wenig Rückschlüsse auf die allgemeine Kommunikationsfähigkeit im Alltag zulassen. Andererseits ermöglichen sie «(...) die Erfassung von Qualität und Quantität der sprechpraktischen Symptome unter Berücksichtigung von beeinflussenden Faktoren (z.B. Einfluss von Wortlänge, Silbenkomplexität, Artikulationsart, Artikulationsort, Stimmhaftigkeit und Betonung auf das Fehlermuster» (Ziegler et al., 2020a, S. 179). Sie liefern damit sowohl differentialdiagnostische Informationen wie auch Grundlagen für die spezifische individuelle Therapieplanung (ebd., S. 178–179).

Um ein umfassendes Bild über den Gesundheitszustand von Sprechapraxie-Patientinnen und -Patienten zu erhalten, ist wichtig, auch die Auswirkungen der Sprechapraxie auf die **kommunikativen Aktivitäten und die soziale Teilhabe** zu berücksichtigen. Symptome der Sprechapraxie wirken sich häufig auf eine reduzierte Verständlichkeit aus und sie können verbunden sein mit einer beeinträchtigten Natürlichkeit im Sprechen oder einer Verlangsamung sowie einer grossen Sprechanstrengung. Aktuell sind für Patientinnen und Patienten mit einer Sprechapraxie keine spezifischen Methoden für die aktivitätsbezogene Diagnostik verfügbar, zur Verständlichkeitsmessung etwa lassen sich aber Methoden aus der Dysarthrie-Diagnostik entlehnen und Selbst- und Fremdeinschätzung kommunikativer Fähigkeiten und sozialer Teilhabe können mittels Selbstbeurteilungsbögen erfasst werden (Ziegler et al., 2020a, S. 207–208).

Ferner liegen für den deutschsprachigen Raum für leichte bis mittelschwere Sprechapraxie und für schwere Sprechapraxie jeweils Untersuchungsbögen von Lauer & Birner-Janusch (2010) vor. Dabei handelt es sich um Untersuchungsinstrumente, die verschiedene diagnostische Methoden kombinieren (Ziegler et al., 2020a, S. 222). Der Untersuchungsbogen für leichte bis mittelschwere Sprechapraxie ist umfangreich und umfasst neben der Analyse von sprachlichen Äusserungen in Form von Spontansprache (inklusive Verständlichkeits-

rating), Lesetext und Nachsprechen von Einzelwörtern auch die Überprüfung der mundmotorischen Fertigkeiten und der Diadochokinese (Lauer & Birner-Janusch, 2010, S. 130ff.).

2.2.4. HWL-kompakt

Die HWL-kompakt (Ziegler et al., 2020b) sind ein systematisches Prüfverfahren zur auditiven Befundung sprechapraktischer Störungen. Zielgruppe sind Patientinnen und Patienten mit leichten, mittelschweren und schweren Sprechapraxien. Es handelt sich um eine modifizierte Version der Hierarchischen Wortlisten (HWL; Liepold et al., 2003). Sie haben zum Ziel, das Störungsmuster der Patientinnen und Patienten auf der Ebene der Lautbildung, der Prosodie und des Sprechverhaltens zu beschreiben. Zudem werden die Einflussfaktoren Wortlänge (Silbenanzahl) und Komplexität von Silbenstrukturen auf die individuelle Sprechfähigkeit einer Patientin oder eines Patienten systematisch geprüft (Aichert et al., 2021, S. 18–19).

In der HWL-kompakt werden 32 Einzelwörter nachgesprochen. Damit wird die linguistische Planungsanforderung reduziert. Aphasische Symptomatiken wie semantische Störungen, Wortabrufstörungen und Agrammatismus wirken sich somit nur geringfügig auf die Leistung in der Nachsprechprüfung aus (Liepold et al., 2003, S. 17).

Grundlegend bei der Konzeption der HWL-kompakt ist die Möglichkeit zur diagnostischen Erhebung der Symptomatik nach linguistischen Faktoren. Die Einflussfaktoren können sich inter-individuell unterschiedlich zeigen. Häufig sind Auswirkungen der Wortlänge und der Silbenkomplexität: Je länger ein Wort ist und je komplexer die Silbenstruktur ist, desto höher sind die sprechmotorischen Anforderungen (ebd., S. 15). In der HWL-kompakt sind diese beiden Einflussfaktoren deshalb systematisch variiert. Die Wortlänge wird als Anzahl Silben pro Wort operationalisiert. Die Silbenkomplexität beschreibt die Anzahl Konsonanten, die innerhalb einer Silbe aufeinanderfolgen, und damit komplexe und präzise artikulatorische Gesten erfordert. In der HWL-kompakt ist sie operationalisiert mit zwei Komplexitätsgraden: Einfache Silbenstrukturen umfassen keine Konsonantencluster, komplexe Silbenstrukturen enthalten Konsonantenverbindungen.

Die Wortliste umfasst 8 Gruppen à jeweils 4 Wörter. Zwischen den Gruppen unterscheidet die Zahl der Silben pro Wort von eins bis vier und der Grad der Silbenkomplexität (einfach/komplex).

Tabelle 1: Material der HWL-kompakt. (Aichert et al., 2021, S. 17)

	1-silbig	2-silbig	3-silbig	4-silbig
einfach	Baum	Möwe*	Kapitän*	Pyramide*
	Schaf	Auge	Maschine	Badewanne
	Dach	Kissen	Tomate	Hängematte
	Ring	Leiter	Batterie	Schokolade
komplex	Frosch*	Blume	Krawatte	Krankenschwester
	Netz	Strümpfe	Schmetterling	Plattenspieler
	Wald	Schnecke	Prinzessin	Elektriker
	Kranz	Pflaster	Poli'zist	Klapperschlange

*Wiederholungswörter

Die Wortliste HWL-kompakt umfasst ausschliesslich **bedeutungstragende Nomen**, während die HWL (Liepold et al., 2003) darüber hinaus auch Pseudowörter enthält. Weil aus Studien bekannt ist, dass die Fehleranfälligkeit bei Pseudowörtern grösser ist als bei bedeutungstragenden Wörtern, wurde in der HWL beabsichtigt, mit Einbezug von Pseudowörtern die Testsensitivität zu erhöhen, um auch schwächere Formen der Sprechapraxie zu erkennen. Es hat sich aber gezeigt, dass die Interpretation segmentaler Fehler bei Pseudowörtern durch Interferenzen erschwert ist. Um den testökonomischen Nutzen zu erhöhen, wurde mit der HWL-kompakt die Liste auf lexikalische Wörter reduziert (Aichert et al., 2021, S. 15-16).

Ausserdem sind alle Wörter der Wortliste **abbildbar**. Bildvorlagen ermöglichen eine visuelle Unterstützung der Wörter bei Nachsprechen, welche insbesondere für Patientinnen und Patienten mit Einschränkungen der Hörfähigkeit und auditiven Verarbeitungsfähigkeit nützlich sein kann (Ziegler et al., 2020b).

Für die Auswahl der 32 Wörter, die aus der HWL für die HWL-kompakt übernommen wurden, werden weitere Kriterien erwähnt:

- **Wortfrequenz:** In der HWL wurden Wörter ausgewählt, die hochfrequent verwendet werden (Liepold et al., 2003, S. 17). Für die Wortfrequenz wird theoretisch angenommen, dass häufiger verwendete Wörter aus häufiger verwendeten Silben zusammengesetzt sind, die weniger fehleranfällig sind, weil sie stabiler gespeichert sind (Ziegler et al. 2020a, S. 41–42).
- **Lautinventar und Variation der Lautgruppen:** In der HWL wird, abgesehen von silbischen Merkmalen, auch das Lautinventar des Deutschen systematisch überprüft: «Es sind lange und kurze Vokale sowie Diphthonge als Ziellaute in akzentuierter Position vertreten. Bei den Konsonanten variieren in jeder Liste die Parameter

Artikulationsort und -modus, Nasalität sowie Stimmhaftigkeit so vielfältig wie möglich» (Liepold et al., 2003, S. 17). Folgende Schwierigkeitshierarchien werden im Vergleich einzelner Lautgruppen erwartet (Ziegler et al., 2021, S. 465, 2020a, S. 123): (1) Konsonanten sind fehleranfälliger als Vokale. (2) Frikative und Affrikate sind fehleranfälliger als Plosive und Nasale. (3) Stimmhafte Obstruenten sind fehleranfälliger als stimmlose Obstruenten. Dabei ist zu beachten, dass Lautfehler nicht unabhängig von ihrem Kontext interpretiert werden können und eine Fehleranalyse auf Lautebene nicht zureichende Hinweise für sprechapraktische Störungsprofile leisten.

- **Position der Konsonantencluster:** In der HWL wurde bei den Wörtern mit komplexen Silbenstrukturen auch die Position der Konsonantenverbindungen (im An-, In-, oder Auslaut) teilweise berücksichtigt (Liepold et al., 2003, S. 17). Es wird angenommen, dass wortinitiale Konsonanten insgesamt fehleranfälliger sind als Koda-Konsonanten (Aichert und Ziegler, 2013, zitiert nach Ziegler et al., 2021, S. 465; Ziegler et al., 2020a, S. 123). Dieser Anlauteffekt wird ebenso für Konsonantencluster beschrieben (Liepold et al., 2003, S. 17).

Es ist anzunehmen, dass die beiden aufgeführten Auswahlkriterien «Lautinventar und Variation der Lautgruppen» sowie «Position der Konsonantencluster» in der HWL-kompakt weniger gut repräsentiert sind als ursprünglich in der HWL, weil die Wortanzahl von 48 Wörtern in der HWL auf 32 Wörter in der HWL-kompakt reduziert wurde.

Als Neuerung gegenüber der HWL wurde die HWL-kompakt um die **Prüfung der Konstanz und Konsistenz** erweitert. Die Fehlervariabilität ist ein Kernmerkmal des Störungsbildes der Sprechapraxie und kann als Abgrenzungsmerkmal die Differentialdiagnostik gegenüber Dysarthrien unterstützen. Die Konsistenz- und Konstanzprüfung besteht aus der wiederholten Abfrage von vier Testwörtern. In der Auswertung können aus der Anzahl unterschiedlicher Reaktionen auf die fünfmalige Wiederholung der Abfrage Konsistenz- und Konstanzwerte berechnet werden. Diese widerspiegeln die Fehlervariabilität (Aichert et al., 2021, S. 16). Inklusive der Wiederholungswörter ergibt sich in der Prüfung damit eine Gesamtzahl von **48 Items** (Ziegler et al., 2020b).

Für die **Durchführung** liegt ein Protokollbogen mit Transkript- und Nachsprechvorlage sowie ein Beobachtungsbogen zum Sprechverhalten vor. Ausserdem stehen online je eine Durchführungsanleitung und Bildvorlagen bereit. In einer ruhigen Umgebung werden der Patientin oder dem Patienten die Wörter in vorgegebener Reihenfolge laut vorgelesen und von der Patientin oder dem Patienten einzeln nachgesprochen. Bei Bedarf kann das Zielwort mit der Bildvorlage visuell unterstützt werden oder ein zweites Mal auditiv vorgegeben werden.

Die Durchführung wird per Mikrofon und idealerweise zusätzlich per Videokamera aufgezeichnet (Ziegler et al., 2020b).

Die **Auswertung** der Sprechprobe erfolgt auditiv und in drei Teilen. Erstens werden die Nachsprechproben der 32 Einzelwörter³ nach den Fehlerkategorien phonetische Form, phonematische Form und Sprechflüssigkeit beurteilt. Dazu steht im Protokollbogen eine Spalte mit Transkripten der kanonischen Form zur Verfügung. Abweichungen werden im Protokollbogen nach Fehlerkategorien vermerkt und im Transkript durch diakritische Symbole markiert. Zweitens wird beurteilt, wie viele Varianten der vier Wiederholungswörter produziert wurden, daraus wird die Fehlerkonsistenz berechnet. Drittens werden die Beobachtungen zu den Merkmalen *Sprechanstrengung*, *Suchbewegungen* und *silbisches Sprechen* anhand vorgegebener Skalen im Protokollbogen eingeschätzt (Aichert et al., 2021, S. 17–18).

Mittels Excel-Tool können die Ergebnisse grafisch als **Störungsprofil** dargestellt werden. Dieses gibt einen Überblick über die korrekt produzierten Wörter nach Fehlerkategorie und in Abhängigkeit von Silbenzahl und Silbenkomplexität. Ausserdem ist die Fehlerkonsistenz darin sichtbar. Damit liegt ein testökonomisches Diagnostikmaterial⁴ zur systematischen Erfassung der Sprechapraxie-Symptomatik vor, die auch Aussagen über Komplexitätseffekte (werden Wörter mit einfacher Silbenkomplexität besser produziert als Wörter mit Konsonantenverbindungen?) und Wortlängeneffekte (werden kürzere Wörter besser produziert als längere Wörter?) ermöglicht. Zur Einschätzung des Schweregrades fehlen bislang operationalisierte Kriterien für die HWL-kompakt. Im Störungsprofil können aber typische Muster für die Sprechapraxie erkannt werden und es bietet eine Entscheidungsgrundlage für die Wahl der Therapieziele und des Therapiematerials (ebd., S. 17–18).

2.3. Logopädie in der Deutschschweiz

In diesem Kapitel wird auf die spezifische Sprachsituation in der Deutschschweiz eingegangen (2.3.1.). Zudem wird die Bedeutung der Sprachsituation für das logopädische Diagnostik- und Therapiesetting in der Deutschschweiz erläutert (2.3.2.).

2.3.1. Diglossie und Heterogenität in der Deutschschweizer Sprachsituation

Wie eingangs erwähnt, besteht in der Deutschschweiz eine diglossische Sprachsituation (Ferguson, 1959). Diglossie bedeutet, dass «zwei koexistierende Varietäten derselben Sprache in einer Sprachgemeinschaft je ihre eigene Rolle innehat» (Wicki, 2012, S. 48). Eine dieser zwei Varietäten ist das Schweizerdeutsch, welches wiederum in regionale Dialekte eingeteilt wird. Dialekt definieren wir mit Bohnert-Kraus und Kehrein als «Sammelbegriff für

³ Die Wiederholungswörter werden nur einmalig nach Fehlerkategorien ausgewertet. Die Wiederholungen dienen ausschliesslich zur Bestimmung der Fehlervariabilität (Aichert et al., 2021, S. 17).

⁴ Auf das gesamte Material zur Durchführung und Auswertung der HWL-kompakt kann über die Internetseite <https://neurophonetik.de> kostenlos zugegriffen werden.

alle sprachlichen Varietäten, die einerseits (historisch) dem Gesamtsprachsystem Deutsch hinzugerechnet werden dürfen und sich andererseits von der deutschen Standardsprache unterscheiden» (Bohnert-Kraus & Kehrein, 2020, S. 3). Weiter kann Dialekt als «die standardfernsten, lokal oder kleinregional verbreiteten Varietäten» beschrieben werden (Schmidt & Herregen, 2011, S. 59–66, zitiert nach ebd., S. 4).

Die zweite Varietät ist die Schweizer Standardsprache, welche als Nationalsprache in bestimmten Sprachkontexten verwendet wird und für die es eine «nationale Aussprachenorm gibt, an denen sich die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft orientieren» (ebd.). Die diglossische Situation in der Deutschschweiz hat die Besonderheit, dass der Dialektgebrauch nicht als «niedrige Varietät» (Ferguson, 1959, S. 327: 'low variety') eingestuft, sondern als gleichberechtigt zur Standardsprache angesehen wird (Christen et al., 2020, S. 94).

Eine präzisere Beschreibung der Sprachsituation kann mit dem Konzept der medialen Diglossie gemacht werden (Wicki, 2012, S. 49). Die Wahl der Sprachform ist abhängig vom Medium, in dem sie verwendet wird: Ist der sprachliche Code mündlicher Natur, wird Dialekt gesprochen; ist er schriftlicher Natur, verwendet man die Standardvarietät (ebd.). Rash (2002) hingegen spricht von einer funktionalen Diglossie und führt an, dass nicht nur die Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich eine Rolle spielt, sondern, dass «Sprecher zwischen den beiden Varietäten abwechseln, je nach Funktion und Sprechsituation» (Rash, 2002, zitiert nach Wicki, 2012, S. 49). Verwendungskontexte und Funktionen der Standardsprache finden sich in der Schule, im Parlament, in der Kirche, in Nachrichtensendungen oder in Vorträgen und Reden (Wicki, 2012, S. 49). Dies sind Kontexte, in denen es eher um formelle Angelegenheiten geht und in denen die Standardsprache institutionalisiert ist (ebd.). Zudem handelt es sich meistens um Situationen, in welchen ein Sprechender vor Vielen (Publikum, Klasse, Zuhörende) monologisiert (Christen et al., 2012, S. 24).

Die Dialekte der Deutschschweiz werden sprachhistorisch dem Alemannischen zugeordnet und beziehen sich auf die südwestlichsten Dialektverbände des deutschsprachigen Raumes (Christen et al., 2020, S. 88). Das Alemannische grenzt sich als Teil des Oberdeutschen von den west- und niederdeutschen Dialektregionen ab.⁵ Es kann in weitere drei Dialektgruppen unterteilt werden: das Niederalemannische (z.B. in Basel), das Hochalemannische (z.B. in Zürich) und das Höchstalemannische (z.B. im Wallis) (ebd., S. 86). Das sprachliche Charakteristikum des Alemannischen ist, dass es die zweite oder (alt)hochdeutsche Lautverschiebung durchgemacht hat. Zum Beispiel sagt man für 'Kind' im Niederalemannischen 'kkind' (mit ausgeprägter Behauchung), was näher an der Standardsprache ist (vgl. Grenze

⁵ Der niederdeutsche Dialektverband breitet sich über Norddeutschland aus. Der (historisch) westdeutsche Dialektverband enthält das Niederfränkische, Ripuarische, Moselfränkische. Die mitteldeutsche Region wird weiter unterteilt in das Rheinfränkische und Obersächsische. In der oberdeutschen Dialektregion ist das Oberdeutsche (südliches Deutschland) und das Hoch-/Höchstalemannisch (Schweiz) enthalten (Christen et. al., 2020, S. 86-87).

zu Deutschland). Im Hochalemannischen und im Höchstalemannischen wurde die zweite Lautverschiebung von /k/ zu /χ/ vollzogen, wonach 'chind' gesagt wird, wobei «Sprachwissenschaftler [...] einen ganz hinten [...] und ein geringfügig weiter vorne im Gaumen [...] artikulierten Konsonanten wahrgenommen haben» (Christen et. al. 2012, S. 252f.).

Die wissenschaftliche Kategorie Alemannisch entspricht aber nicht der üblichen Dialektbezeichnung unter Deutschschweizern und -schweizerinnen. Schweizer und Schweizerinnen bedienen sich oft der Kantonsgrenzen für die Einteilung der Dialekte (Christen et. al., 2020, S. 93). Trotz der dialektalen Vielfalt ist es in der Deutschschweiz nicht so, dass ein Dialektsprecher aus dem Entlebuch denjenigen aus dem St. Galler Rheintal nicht verstehen würde. Es gilt das Motto «Jede/r spricht seinen/ihren-Dialekt» (Christen et. al. 2012, S. 26). Jeder Dialekt hat zwar seine lexikalischen und phonetischen Eigenheiten und mag im Erstkontakt fremd klingen, jedoch treten auf der Verstehensebene im Allgemeinen keine Missverständnisse auf.

2.3.2. Dialektvarietäten in der logopädischen Diagnostik und Therapie

Die Bedeutung der Diglossie und der Heterogenität der schweizerdeutschen Dialekte für das logopädische Diagnostik- und Therapiesetting in der Deutschschweiz lässt sich wie folgt skizzieren: Die ICF-orientierte Vorgehensweise verfolgt das Ziel, den Lebenskontext der Patienten und Patientinnen möglichst ganzheitlich zu erfassen (Haid et al., 2021, S. 15). In diesem Rahmen ist die Patienten- und Patientinnensprache, d.h. die Wahl der für den Patienten/die Patientin angemessene und/oder gewünschte sprachliche Ausdrucksform, von zentraler Bedeutung. Nach dem Motto «Jede/r spricht ihren/seinen-Dialekt» ist klar, dass dialektsprechende Therapeutinnen und Therapeuten mit ihren ebenfalls dialektsprechenden Patientinnen und Patienten in der Therapie Dialekt sprechen.

Es stellt sich die Frage der Handhabung der diglossischen Sprachsituation in Testverfahren. Widmer-Beierlein und Vorweg (2015; 2017; 2020) gingen in ihren Studien der Frage nach, welche Sprachvarietät klinische Logopäden und Logopädinnen in Diagnostiksettings mit aphasischen Patienten und Patientinnen wählen und welche Gründe sie dafür angeben. Die Problematik besteht darin, dass die Alltagssprache der meisten Patientinnen und Patienten Dialekt ist, während diagnostische Verfahren auf Standarddeutsch normiert und evaluiert sind. Wie erwähnt, wählten 98% der befragten Therapeuten und Therapeutinnen Dialekt, um mit ihren Patienten und Patientinnen zu kommunizieren (Widmer-Beierlein & Vorweg, 2015, S. 61). Die Autorinnen analysierten zwei Diagnostiksequenzen, in denen das BIWOS⁶ durchgeführt wurde (Widmer-Beierlein & Vorweg, 2020, S. 402). Therapeutin 1 führte die

⁶ Bielefelder Wortfindungsscreening für leichte Aphasien (Benassi, Gödde & Richter, 2012).

gesamte Testung im Dialekt durch. Die zweite Therapeutin bot die Testitems in Standardsprache an, wechselte jedoch bei Anweisungen, Erklärungen oder Zwischengesprächen zum Dialekt (ebd.). Prinzipiell wird also der Dialekt verwendet, punktuell wechseln die Therapeuten und Therapeutinnen auf die Standardsprache. So können in einer Therapieeinheit beide Varietäten zu hören sein und gesprochen werden. In spezifischen Untertests Schriftsprache und Nachsprechen besteht ein klarer Entscheid für die Standardvarietät aufgrund der durch die Testung verlangten Korrektheit und Validität (ebd.). Die Testdurchführung in der Standardsprache ist für die Therapeutinnen und Therapeuten eine Vereinfachung, da sie die Items nur ablesen können (ebd., S. 421).

Diese Studien belegen, dass der Umgang mit Testverfahren in der Aphasiediagnostik in Bezug auf die Sprachwahl variiert. Es ist zu erwarten, dass dies auch in der Sprechapraxiediagnostik eine Herausforderung darstellt. In der Sprechapraxiediagnostik sollte die Diagnostik wenn möglich im Dialekt der Patientinnen und Patienten durchgeführt werden, weil bestimmte lautsprachliche Merkmale wie bestimmte Laute und Lautkombinationen, Silbenstrukturen oder Betonungsmuster sprachspezifisch erlernt und abgespeichert sind. In diesem Zusammenhang ist es für den schweizerdeutschen Kontext wesentlich, die gesamte Testung im Dialekt anzubieten.

Diesem Problem begegnen wir, indem wir das Testverfahren der HWL-kompakt auf den Kontext der Schweiz übertragen und entsprechende Anpassungen an der Wortliste vornehmen. Damit bezwecken wir, dass die HWL-kompakt in der Sprechapraxiediagnostik einen erhöhten Nutzen für die Therapieindikation in der Deutschschweiz erhält, und dass der Patient oder die Patientin die Testitems im Dialekt nachsprechen kann. Aufgrund der dialektalen Vielfalt in der Deutschschweiz kann im Rahmen dieser Arbeit nicht allen Dialekten Rechnung getragen werden. Deshalb übertragen wir das Testverfahren der HWL-kompakt prototypisch auf das Zürichdeutsche, da für diesen Dialekt bereits ein systematisches Lautinventar erstellt wurde (vgl. Fleischer & Schmid, 2006).

2.4. Lautsprachliche Unterschiede zwischen dem Standarddeutschen und dem Zürichdeutschen

In diesem Kapitel wird eine Übersicht über die Lautinventare der deutschen Standardsprache (ST) und des zürichdeutschen Dialekts (ZH) gegeben. Es werden zunächst einige phonetisch-phonologische Begrifflichkeiten zur Artikulation als Ausgangslage vermittelt. Danach werden beide Lautsysteme auf ihre jeweiligen Phoneme komparatistisch untersucht. Schliesslich werden die zürichdeutschen Besonderheiten, welche für die Übertragung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche relevant sind, hervorgehoben.

2.4.1. Konsonanten

Konsonanten entstehen, wenn die beweglichen organischen an der Artikulation beteiligten Strukturen, die sogenannten Artikulatoren, mit den unterschiedlichen Artikulationsstellen im Mundraum in Kontakt kommen und dabei den Luftstrom verformen. Zu den beweglichen Artikulatoren gehören die Unterlippe, die Vorderzunge und die Hinterzunge (Zungenrücken).⁷ Diese drei werden in Ziegler et. al. (2020a) auch als **Konstriktionsorgane** bezeichnet, da sie während der Phonation verantwortlich für Konstriktionen des Luftstroms im Vokaltrakt sind (vgl. ebd., S. 26). Konstriktionen zeigen sich hiernach in Form von Verengungen, Verschlüssen oder Reibungen der in Kontakt gekommenen Konstriktionsorganen mit bestimmten Stellen im Mundraum. Diese Formen von Konstriktion werden in der üblichen Terminologie des IPA (IPA, 1999)⁸ als Artikulationsmodus bezeichnet. Ziegler et. al. (2020a, S. 26) verwenden dafür den Begriff Konstriktionsgrad (vgl. ebd.). Ebenso bevorzugen die Autoren den Begriff Konstriktionsort anstelle von Artikulationsort. Konstriktionsgrade und -orte werden in der nachfolgenden Tabelle 2 dargestellt.

Neben diesen drei Hauptparametern für die Beschreibung von Konsonanten ist auf einen vierten Parameter hinzuweisen: die Stimmhaftigkeit bzw. die Glottisweite. Konsonanten können durch Adduktionsbewegungen der Stimmlippen stimmhaft, oder durch Abduktionsbewegungen stimmlos gebildet werden (vgl. ebd., S. 27). In der nachfolgenden Tabelle 2: Das Konsonanteninventar des Standarddeutschen und Zürichdeutschen sind innerhalb der Spalten die Konsonanten links stimmlos und rechts ihre stimmhaften Äquivalente abgebildet. Für die spezifischen Beschreibungen (Konstriktionsgrad und -ort) der Konsonanteneigenschaften sei an dieser Stelle auf entsprechende Fachliteratur verwiesen (Féry, 2010, S. 26–28; Pompino-Marschall, 2009, S. 182–220; Ziegler et al., 2020a, S. 25–27). In der Analyse werden diejenigen konsonantischen Eigenschaften der beiden Sprachvarietäten aufgegriffen, die sich als komparatistisch relevant zeigen.

Die Tabelle 2 zeigt das Konsonanteninventar des Standarddeutschen und des Zürichdeutschen. Die Zusammenführung der beiden Lautinventare in untenstehender Tabelle basiert auf Féry (2010, S. 45), Fleischer & Schmid (2006, S. 244), Pompino-Marschall (2009, S. 265). Die Konsonanten in oranger Farbe sind Besonderheiten des Zürichdeutschen, während die grün gefärbten Konsonanten Besonderheiten des Standarddeutschen sind. Schwarz gefärbte Laute gehören zu den Konsonanteninventaren beider Sprachen.

⁷ An der Artikulation insgesamt sind zusätzlich die Stimmlippen sowie das Velum beteiligt.

⁸ Internationales Phonetisches Alphabet (IPA), 1999.

Anlaut auftreten. Am Wortende, im Auslaut, verlieren die stimmhaften Obstruenten ihre Stimmhaftigkeit. Das bedeutet, dass im Standarddeutschen die Obstruenten wortfinal stimmlos realisiert werden und somit anstelle des weichen und stimmhaften, ein harter Obstruent an der Auslautposition folgt. Diese Alternation ist systematisch und im Standarddeutschen als Auslautverhärtung bekannt (Féry, 2010, S. 49; Pompino-Marschall, 2009, S. 191). Die Alternation der stimmhaften und stimmlosen Plosiven in den oben beschriebenen Kontexten kann an folgenden Beispielen veranschaulicht werden (Féry, 2010, S. 49):

Tabelle 3: Auslautverhärtung im Standarddeutschen. (Eigene Darstellung)

1) /b/ Körbe [b]	vs. Korb [p]
2) /d/ Kinder [d]	vs. Kind [t]
3) /g/ Könige [g]	vs. König [k, ç]

Die **Auslautverhärtung** zeigt, dass stimmhafte Plosive nicht in jeder Lautposition stehen dürfen. Eine solche kontextgebundene Einschränkung gilt auch für die **Aspiration** von stimmlosen Plosiven, eine weitere Alternation im Standarddeutschen. Dieses Phänomen kann nach Féry folgendermassen beschrieben werden:

Der Übergang vom stimmlosen Plosiv zum folgenden Vokal erfordert zwei artikulatorische Bewegungen (auch Gesten genannt). Erstens die Lösung des Verschlusslautes und zweitens eine Verengung der Stimmritze, damit die Stimme für den folgenden Vokal oder schon beim Konsonanten eingesetzt werden kann. Finden beide Bewegungen gleichzeitig statt, so ist der Plosiv unaspiriert. Wenn die Lösung des Verschlusses zuerst stattfindet, ist der Laut aspiriert. (Féry, 2010, S. 29)

Mit dem Merkmal Aspiration erhalten die stimmlosen Plosive folgenden diakritischen Zusatz: p^h, t^h, k^h. Stimmhafte Plosive können nicht mit Aspiration auftreten. Der Kontext der aspirierten Plosiv-Realisation ist der Silbenanfang. Stimmlose aspirierte Plosive können demnach nur silbeninitial vorkommen (Féry, 2010, S. 50). Beispiele hierfür sind die im Silbenanfang vorkommenden stimmlosen Plosive in *Panther* [p^h], *Tasse* [t^h], *Kaffee* [k^h]. In folgenden Wörtern ist die Aspiration nicht gegeben, da die stimmlosen Plosive nicht den oben beschriebenen Eigenschaften und Positionen entsprechen: *Speyer*, *stark*, *Typ*, *Not*, *dick* (ebd., S. 50).

Im Allgemeinen existiert im Schweizerdeutschen das Merkmal der Stimmhaftigkeit bei Obstruenten nicht (Féry, 2010, S. 28; Fleischer & Schmid, 2006, S. 244; Gallmann, 2015, S. 39; Siebenhaar & Voegeli, 1998, S. 77). Man unterscheidet folglich die stimmlosen Plosive /p, t, k/ von den entstimmten Entsprechungen /b, d, ɡ/ sowie die stimmlosen Frikative /f, s, ʃ/ von den entstimmten /v, z, ʒ/, welche mit dem Diakritikum stimmlos in Form eines Kreises bezeichnet werden.

Dennoch werden Plosive kontrastiv unterschieden, indem die Stärke der Artikulation bestimmt wird, welche mit den Begriffen **Fortis** und **Lenis** beschrieben werden kann (Fleischer &

Schmid, 2006). Diese Beschreibung bezieht sich auf die artikulatorische Intensität bzw. die Dauer der Voice Onset Time (VOT), welche im Zürichdeutschen bei den Plosiven kontrastiv ist. So ist der alveolare stimmlose Plosiv /t/ der stärkere bzw. länger dauernde Verschlusslaut, während /d/ der schwächere, weichere oder kürzer dauernde Verschlusslaut ist. Dieses lautsprachliche Merkmal geht auf die althochdeutsche Quantitätsverteilung zurück, die im Schweizerdeutschen bewahrt wurde (vgl. Nübling & Schrambke, 2004, S. 302). Es wird auch von Kurz- bzw. Langkonsonanten gesprochen. Im Zürichdeutschen Wörterbuch von Gallmann (2015) werden für diese spezielle Eigenschaft die Begriffe Anlautverhärtung bzw. -schwächung verwendet. Dies erwähnt Gallmann, weil «mit *b* und *d* beginnende Wörter allenfalls bei *p* und *t* zu suchen sind und umgekehrt» (ebd., S. 38). Folgende Beispiele verdeutlichen diesen phonologischen Kontrast (Fleischer & Schmid, 2006, S. 245):

Tabelle 4: Fortis und Lenis im Schweizerdeutschen. (Eigene Darstellung)

ST	1a <Latte> vs. 1b <Laden>	2a <hupen> vs. 2b <Haube>	3a <Haken> vs. 3b <(ein)zäunen>
ZH	[ˈlɔtə] vs. [ˈlɔdə]	[ˈhu:pə] vs. [ˈhu:bə]	[ˈhɔ:kə] vs. [(i:)hɔ:ge]

Lenisierte Konsonanten werden im Zürichdeutschen meistens als Einzelkonsonanten verschriftlicht, wie in 1b, 2b oder 3b. Bei der Fortisierung werden Doppelkonsonanten in der dialektalen Verschriftlichung verwendet, bspw. in 1a, <Latte> kann in derselben Weise auf Zürichdeutsch verschriftlicht werden. In Bezug auf den Kontext können Plosive als Fortis und Lenis in initialer, medialer und finaler Wortposition auftreten. Im Vergleich zur standarddeutschen Auslautverhärtung wird im Zürichdeutschen ebenfalls die Unterscheidung von Fortis und Lenis im Wortauslaut angewendet (vgl. ebd., S. 246).

Von der palatalen, hin zur velaren bis zur uvularen Artikulationsstelle kennt das Standarddeutsche drei **Reibelaute**: den stimmlosen palatalen Frikativ /ç/, den stimmlosen velaren Frikativ /x/, und an uvularer Stelle den stimmlosen Frikativ /χ/. Die beiden Ersteren sind im Allgemeinen als Ich- und Ach-Laut bekannt. /ç/ kommt vor vorderen Vokalen, /x/ vor hinteren Vokalen.

Im Zürichdeutschen gibt es an der velaren Artikulationsstelle ebenfalls den bereits erwähnten stimmlosen Frikativ /x/, sowie sein entstimmtes Pendant /χ/. Besonders charakteristisch für das Zürichdeutsche ist die stimmlose Entsprechung davon: /χ/ wie er häufig im Wort [χuxixæftli] rezipiert wird. Verbunden mit dem Plosiven /k/ ergibt der Frikativ /χ/ eine Affrikate, die ebenfalls für das Schweizerdeutsche typischen k-Laut /kχ/. Im Vergleich zum Standarddeutschen kann der stimmlose velare Plosiv /k/ im Zürichdeutschen wortinitial in folgenden 3 Varianten auftreten:

Tabelle 5: /k/ in drei Varianten im Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung)

1) <Kind>	2) <Koffer>	3) <Katze>
[ˈxind]	[ˈkχof:ər]	[ˈχats]

Labiodentaler Frikativ und Approximant: In der Standardlautung gibt es an labiodentaler Stelle den stimmhaften Frikativ /v/. Durch die bisherige Gegenüberstellung der beiden Konsonanteninventare wurde die fehlende Stimmhaftigkeit im Zürichdeutschen bereits herausgearbeitet und betrifft auch den Laut /v̥/. Für das Zürichdeutsche kann aber ein v-ähnlicher labiodentaler Approximant ausgemacht werden. Diese beiden unterscheiden sich dann wie folgt in ihrer Artikulation (Beispiele in ebd., 2006, S. 244):

Tabelle 6: Vergleich labiodentaler Frikativ und Approximant im Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung)

1) <Ofen>	1) <Wand>
ʰoʏə	ʊbɔŋ

Sibilanten: Wie oben erwähnt kann /s/ in der Standardsprache je nach Kontext stimmhaft (/z/) oder stimmlos (/s/) auftreten. Im Zürichdeutschen werden jedoch keine stimmhaften palatale Frikative verwendet (/ʒ/). Deshalb ist im Konsonanteninventar von Fleischer & Schmid auch dieser Frikativ mit dem Diakritikum entstimmt (/ʒ̥/) eingetragen (ebd.).

Die Konsonantenverbindungen *st* und *sp* werden im Standarddeutschen wie auch im Schweizerdeutschen im Anlaut einer Silbe und eines Wortes als [ʃt] und [ʃp] realisiert. Für das Standarddeutsche sind diese beiden Kontexte für die Realisierung des /s/ als [ʃ] die einzigen gültigen. Im Zürichdeutschen ist die Realisierung von /s/ als [ʃ] ausgeweitet auf wort- und silbeninterne Kontexte, ausser an der Morphemgrenze: Chaschte für *Kasten*, Fäscht für *Fest*, Chaschper für *Kaspar* (vgl. Siebenhaar & Voegeli, 1998, S. 79).

Der stimmhafte postalveolare Frikativ /ʒ/ ist im Standarddeutschen vorhanden, allerdings ist er meistens in Fremdwörtern anzutreffen, wie in *Garage* [g a r a ʒ ə]. Im Zürichdeutschen steht hierfür der entstimmt Frikativ /ʒ̥/. Aus demselben Grund wie für den velaren Frikativ /ɣ/, vernachlässigen wir die Unterscheidung von /ʒ/ und /ʒ̥/, und verwenden in der Zürichdeutschen HWL-kompakt nur den Laut /ʒ̥/.

2.4.2. Vokale und Diphthonge

Für die Bildung von **Vokalen** wird ein ungehinderter Luftstrom durch den Mundraum benötigt. Im Deutschen werden alle Vokale oral gebildet. Das bedeutet, dass das Velum an die Rachenhinterwand gedrückt wird und der Luftstrom durch den Mundraum entweicht. Im Vergleich dazu schliesst das Velum bei der nasalen Vokalbildung nicht an die Rachenhinterwand, sondern bildet eine Öffnung für den Luftstrom, der durch die Nase hinausgeht.¹⁰

¹⁰ Bei Phonen in (ehemaligen) Fremdwörtern, wie bspw. die Nasalvokale aus dem Französischen, ist umstritten, ob man diese zum deutschen Konsonanteninventar dazuzählt oder nicht. 'Balkon' kann von Deutschsprechenden auch französisch [bal'kɔ̃] ausgesprochen werden, oder diese Fremdlaute werden mit den Allophonen von benachbarten deutschen Phonemen ersetzt, was in diesem Beispiel dann [bal'kʰɔŋ] ergibt. (s. Willi, 2001, S. 429).

Beteiligte Strukturen und Bewegungsabläufe für die Bildung von Vokalen sind der Unterkiefer und seine Bewegungen, der Zungenkörper und seine Lage auf horizontaler und vertikaler Ebene, und schliesslich die Formung der Lippen (vgl. Ziegler et al., 2020a, S. 23). Abbildung 2 zeigt die Zungenlage der Vokale im Mundraum (durchgezogen: vordere Vokale; gestrichelt: hintere Vokale).

Abbildung 2: Zungenkontur einiger Vokale. (Ziegler et al., 2020a, S. 24)

In der phonetischen Klassifikation (s. Tabelle 7) lassen sich aus diesen strukturellen Eigenschaften des Vokaltrakts in Verbindung mit den artikulatorischen Bewegungen des Zungenkörpers, des Unterkiefers und der Lippen drei Parameter ableiten, um Vokale zu beschreiben (ebd.):

Tabelle 7: Drei Parameter für die Vokalbildung

1) Zungenhöhe (vertikale Zungenbewegung)	hoch obermittelhoch untermittelhoch tief
2) Zungenlage (horizontale Zungenbewegung)	vorne – zentral – hinten
3) Lippenrundung	gerundet – ungerundet

Die Folgende Tabelle 8 zeigt das Vokalinventar für das Standarddeutsche und das Zürichdeutsche. In der Spalte des Standarddeutschen ist jeweils links des Bindestrichs der ungerundete Vokal (/i/) und rechts der gerundete Vokal (/y/).

Tabelle 8: Übersicht Vokalinventar Standarddeutsch vs. Zürichdeutsch. (Eigene Darstellung)

	vorne		zentral		hinten	
	ST	ZH	ST	ZH	ST	ZH
hoch	<i>/i/ - /y/</i> liegen - lügen <i>/ɪ/ - /ʏ/</i> Kissen - küssen	<i>/i/ - /y/</i>			<i>/u/ - /ʊ/</i> Buße - Busse	<i>/u/</i>
mittel	<i>/e/ - /ø/</i> Sehne - Söhne <i>/ɛ/ - /œ/</i> Kellner - Kölner	<i>/e/ - /ø/</i> <i>/ɛ/ - /œ/</i>	<i>/ə/</i> <i>/e/</i>	<i>/ə/</i>	<i>/o/ - /ɔ/</i> Note - Nöte	<i>/o/</i>
tief		<i>/æ/</i>	<i>/a/</i>			<i>/a/</i>

Die Lippenrundung bei /u/ - /ʊ/ ist bei beiden Vokalen gegeben. Zudem zeigt der Kontrast /u/ - /ʊ/, dass ein weiterer Parameter zur Beschreibung der Vokale im Standarddeutschen herangezogen werden muss: die Gespanntheit bzw. die Länge der Vokale (Féry, 2010, S. 37; Ziegler et al., 2020a, S. 23). Man spricht von gespannten Vokalen, die in ihrer Dauer lang sind, und von ungespannten, die kurz sind. Zur besseren Übersicht wird in Tabelle 9 der Kontrast zwischen gespannt und ungespannt an Beispielwörtern veranschaulicht (Beispiele aus Ziegler et al., 2020a, S. 24):

Tabelle 9: Kontrast gespannt - ungespannt. (Eigene Darstellung)

	ST vorne		ST hinten
	hoch	gesp. <i>/i/</i> bieten ungesp. <i>/ɪ/</i> bitten	gesp. <i>/y/</i> fühlen ungesp. <i>/ʏ/</i> füllen
mittel	gesp. <i>/ø/</i> Höhle ungesp. <i>/œ/</i> Hölle		

Die Distribution der Länge und Kürze der Vokale ist im Standarddeutschen so, dass «in offener Silbe (ra-ten, Ha-ken) oder vor einfachem Konsonanten derselben Silbe (Rad) der Vokal lang [ist], kurz dagegen in geschlossener Silbe (Rat-ten, Map-pe)» (Gallmann, 2015, S. 39). Wie die Beispiele aus Gallmann zeigen, trifft diese Eigenschaft auch auf den Vokal /a/ zu. Im Gegensatz zur standarddeutschen Regelmässigkeit in der Verteilung der Vokalquantität weisen schweizerdeutsche Mundarten «die alte Unregelmässigkeit der Verteilung» auf (ebd.). Dies meint die althochdeutsche Quantitätsverteilung von Vokalen.

Das Zürichdeutsche hat 11 Vokalqualitäten (Fleischer & Schmid, 2006, S. 246). Wie erwähnt, unterscheidet das zürichdeutsche Vokalsystem nicht zwischen gespannt und ungespannt, sondern es stehen sich ungerundete und gerundete Vokale gegenüber. Die entsprechenden Vokalqualitäten differenzieren als Minimalpaare die Dauer bzw. die Länge der Vokale (ebd., S. 247) und werden mit dem Diakritikum für Länge (:) gekennzeichnet (vgl. die nachfolgende Tabelle).

Tabelle 10: Vokalinventare im Vergleich. (Eigene Darstellung)

ST gespannt – ungespannt (zusätzlich Länge – Kürze)	Beispiele Ziegler et al., 2020, S. 359	ZH Länge – Kürze	Beispiele aus Fleischer & Schmid, 2006, S. 247	Übersetzung Wörter ZH ins ST
/i/ - /ɪ/	Miete – Mitte	i - i:	'zi:bə - 'zi:bə	sieben (7) - sieben
/y/ - /ʏ/	Lüge – Lücke	y - y:	'ʏyli - 'ʏy:li	Füllen – Fäulnis
ɛ - e: - ε:	Vetter – Feder – Väter	e - e: ε - ε: æ - æ:	'dɛnə - 'dɛ:nə 'hɛr - hɛ:r 'gæɪ - gæ:l	diesen – dehnen Herr – her gell – gelb
ø: - œ	Höhle - Hölle	œ - œ: ø - ø:	'blœf - 'tœ:rfə 'bøgə - 'blø:kə	Bluff – dürfen Bögen – blöken
u - ʊ	Buße - Busse	u - u:	bʁux - bʁu:ɣ	Bruch – Brauch
o: - ɔ	Sohn – Sonne	o - o:	'holə - 'ho:l	holen – hohl
a: - a	Schal – Schall	ɒ - ɒ:	'mɒnə - 'mɒ:nə	Männer – mahnen
ə / ɐ	Pate – Pater	ə	'ʃuɛxə	schwächen

Im Zürichdeutschen kommt zum Vokalinventar der fast offene vordere ungerundete Vokal [æ] mit seinem langen Pendant [æ:] hinzu, der ebenfalls für das orthographische <e> verwendet wird. Meist wird dieses «überoffene ä» (Siebenhaar & Voegeli, 1998, S. 79) in schriftlicher Ausdrucksweise auch als <ä> wiedergegeben, z.B. in Zürichdeutsch <gääl> für standarddeutsch gelb. Diese Vokalqualität kommt im Standarddeutschen nicht vor (ebd.).

Bei den tiefen Vokalen tritt besonders im Zürichdeutschen das [ɒ] hervor, das zwar als offener hinterer, aber gerundeter Vokal gilt. Ein offenes [a] wie im Standarddeutschen ist im Zürichdeutschen nicht vorhanden, kann aber individuell bei Sprechenden als Variante [ɑ] vorkommen (vgl. Fleischer & Schmid, 2006, S. 248).

Auf zwei Besonderheiten im Standarddeutschen sei im Folgenden hingewiesen: Die Vokale [ə] und [ɐ], die als Reduktionsvokale bezeichnet werden, sind Allophone von /e/, /a/ oder /r/. Sie gelten deshalb nicht als eigenständige Phoneme (Willi, 2001, S. 428), stehen aber charakteristisch für die deutsche Standardsprache.

Tabelle 11 zeigt einen Vergleich der **Diphthonge** beider Varietäten. Zum Vokalsystem des Deutschen gehören die drei Diphthonge: /aɪ/, /aʊ/, /ɔɪ/ (Pompino-Marschall, 2009, S. 266; Willi, 2001, S. 428). Der standarddeutsche Diphthong [aɪ] gibt im Zürichdeutschen ein [æj] oder [ej]. Der standarddeutsche Diphthong [aʊ] kann im Zürichdeutschen ein langes [u:] geben, oder den Diphthong /æy/. Der [ɔɪ] ergibt je nach Lexem ein langes [y:] oder ein [oj].

Den Sprachwandel der frühneuhochdeutschen Monophthongierung von *ie*, *ue*, *ye* haben die schweizerdeutschen Dialekte nicht mitgemacht. Im Standarddeutschen wurde daraus in der Aussprache ein langes *i*, *u* und *y*. Nur das Schriftbild zeugt noch von der alten Aussprache,

welche im zürichdeutschen auf diese Weise ausgesprochen wird: [lieb], [guet], [bryeder] (Siebenhaar & Voegeli, 1998, S. 80).

Tabelle 11: Vergleich der Diphthonge im Standarddeutschen und Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung)

		Beispiele aus Pompino-Marschall, 2009, S. 267; *Siebenhaar & Vögeli, 1998, S.80		Übersetzte Beispiele	
Diphthonge ST	/aɪ/	Eier, frei	/æj, eɪ/	æj̥ər freɪ	Diphthonge ZH
	/aʊ/	aus, bauen, Frau	/(u), æʊ/	(us), bæʊə, fræʊ	
	/ɔɪ/	Eule, Beute, neu	/(y), oɪ/	(y:lə, by:ti,) noi	
Monophthonge ST	/i/	lieb*	/iə/	liəb*	
	/u/	gut*	/uə/	guət*	
	/y/	Brüder*	/yə/	bryədər(ə)*	

2.4.3. Die Silbe und phonotaktische Beschränkungen

Eine Reihe sprachspezifischer phonologischer und phonotaktischer Regularitäten wie sie in den Kapiteln 2.4.1 und 2.4.2 beschrieben wurden, sind an die Einheit der Silbe gebunden (z.B. die Aspiration oder die Auslautverhärtung). Wie oben eingeführt, entsprechen Silben aus sprechmotorischer Sicht einer Einheit vieler koartikulatorischer Prozesse von konsonantischen und vokalischen Gesten.

Linguistisch betrachtet bestehen Silben aus einem vokalischen Silbenkern (V) und einer konsonantischen Silbenschale (C). Silbenstrukturen werden mit der Aneinanderreihung der Buchstaben C für konsonantische Laute und V für vokalische Laute illustriert. Innerhalb eines Wortes werden Silben mit einem Punkt abgetrennt: z.B. CV.CV.CV.CV für *Pyramide*.

Die Position der Segmente innerhalb einer Silbe ist fixiert und darf nicht einer willkürlichen Reihenfolge entsprechen. Im Standarddeutschen gibt es mögliche und unmögliche Segmentkombinationen (Féry, 2010, S. 113). Welche Segmente mit welchen anderen Segmenten an welchen Positionen der Silbe kombiniert werden, ist Gegenstand der Phonotaktik. Phonotaktische Prinzipien regeln die Kombination von Segmenten und garantieren auf diese Weise die Wohlgeformtheit der Silbe.

Eines dieser wichtigsten phonotaktischen Prinzipien ist die **Sonoritätshierarchie** (vgl.

Tabelle 12). Mit der Sonoritätshierarchie ist die «Klangfülle» gemeint (Ziegler et al., 2020a, S. 40). Sie bezieht sich auf die «maximale Sonorität» im Silbenkern, wobei diese Sonorität zu den Silbenrändern (on- und offset) kontinuierlich wieder abnimmt (ebd., S. 41).

Nasale und Liquide (/l, r/) weisen eine grössere Sonorität auf, genauso wie Approximanten. Gemäss der Sonoritäts-Abfolge-Hierarchie nach Selkirk (1984) «ist in jeder Silbe ein Segment Sonoritätsgipfel; vor und nach diesem Segment kommt eine Segmentfolge mit progressiv abnehmender Sonorität» (Selkirk zitiert nach Féry, 2010, S. 113). Im Standarddeutschen ist die maximale Sonorität einerseits im vokalischen Kern einer Silbe zu finden. Andererseits können auch Liquide und Nasale im Silbengipfel stehen (ebd., S. 114, 116). Für das Zürichdeutsche konnten bezüglich der Sonoritätshierarchie keine Angaben gefunden werden. Es wird davon ausgegangen, dass dieselbe Sonoritätshierarchie für das Zürichdeutsche gilt.

Tabelle 12: Sonoritätshierarchie für das Deutsche. (Féry, 2010, adaptiert)

Phonotaktische Regeln für das Standarddeutsche: Féry (2010) analysiert die für das Standarddeutsche möglichen Silbenpositionen am Beispiel (*des*) *Strumpfs*. Das einsilbige Wort *Strumpf* enthält im An- und Auslaut die maximale Silbenzahl (Féry, 2010, S. 115):

Tabelle 13: Phonotaktische Position am Beispiel des Wortes 'Strumpfs'

ʃ	t	r	ʊ	m	pf	s
X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
Präfix	Ansatz (Konsonant, Gleitlaut)		Nukleus (Vokal, silbischer Sonorant)	Zweiter Teil eines langen Vokals, Diphthongs, oder ein Kodakonsonant	Koda (Konsonant)	Appendix (Koronaler Konsonant)

Für die Ausführungen zu den spezifischen Merkmalsmatrizen konzentrieren wir uns in dieser Arbeit auf die phonotaktischen Beschränkungen in der Koda und im Präfix, welche für den Unterschied zum Zürichdeutschen relevant sind.

Phonotaktische Beschränkungen in der Koda: In der standarddeutschen Silbenkoda können zwei Positionen besetzt sein (Féry, 2010, S. 118):

Tabelle 14: Phonotaktische Beschränkungen in der Koda. (Féry, 2010, adaptiert)

Silbenpos.	Erläuterung	Beispiele
x₄	Ist abhängig von x ₃ . Entweder derselbe Vokal wie x ₃ , oder der zweite Teil eines Diphthongs, oder ein Konsonant, aber nur, wenn der Vokal in x ₃ kurz und gespannt ist.	s. Beispiele unten. Das erste Segment der Lautkombination ist x ₄ .
x₅	Kodakonsonant	Das zweite Segment der Lautkombination ist x ₅ . rl (Kerl), rm (Arm), rn (Harn), rp (herb), rk (arg), rç (durch), rf (Nerv), rpf (Karpf), rfj (Barsch), lm (Alm), ln (Köln), lp (Alp), lk (Balg), lc (Elch), lf (elf), lfj (falsch), mp (Vamp), mpf (Rumpf), mf (Ramsch), nç (Mönch), nf (fünf), nfj (Mensch), nk (Bank), sk (Kiosk)

Die Segmentkombinationen /rk/ und /lk/ folgen der standarddeutschen Auslautverhärtung. In diesem Fall wird der stimmhafte velare Plosiv /g/ in der Silbenkoda verhärtet. Für das Zürichdeutsche gelten die oben beschriebenen phonotaktischen Segmentkombinationen für x₅ ebenfalls. Nur die Segmentkombinationen von /r/ und /l/ mit /k/ und /ç/ in den Beispielen *arg*, *durch*, *Balg* und *Elch* passen sich in ihrer Lautqualität dem /g/ und /χ/ an, da im Zürichdeutschen keine Auslautverhärtung existiert. Dasselbe gilt für die Segmentkombination im Beispiel *Bank* und *Kiosk*, wo der Auslaut ebenfalls als uvularer Frikativ /kχ/ realisiert wird.

Phonotaktische Beschränkungen im Präfix: Die folgende Tabelle zeigt, welche Segmentkombinationen im Standarddeutschen im Präfix einer Silbe möglich sind. x₀ entspricht dem Präfixsegment, x₁ bezieht sich auf das erste Segment im Ansatz (Féry, 2010, S. 116–119):

Tabelle 15: Phonotaktische Beschränkungen im Präfix. (Féry, 2010, adaptiert)

Silbenpos.	Erläuterung	Beispiele
x₀	Präfix: erscheint nur in der initialen Silbe eines Wortes und besteht aus f oder s. Ansatz: es können alle Konsonanten des Deutschen ausser [ŋ] (und im Kernlexikon auch nicht [s] erscheinen.)	f _r (schrill), f _l (schlaff), f _m (schmoren), f _n (schnarchen), f _v (schwören), f _t (still), f _{pr} (Sprache), f _{tr} (Strasse), s _l (Slave), s _k (Skat), s _{kr} (Skrupel), s _{kl} (Sklave)
x₁		

x ₀ \ x ₁	r	l	m	n	v	t	k	pr	tr	kr	kl
f	+	+	+	+	+	+		+	+		
s		(+)					(+)			+	+

Tabelle 16 liest sich als Matrix wie folgt: /f/ und /s/ als x₀ können mit Segmenten der Zeile x₁ kombiniert werden, wenn sie ein + aufweisen. Alle anderen Kombinationen (leerstehende Felder) sind nicht gültig. Die (+) in Klammern beziehen sich auf Segmentkombinationen im

Standarddeutschen, die möglich sind, aber sehr selten vorkommen und zudem fremdsprachigen Ursprungs sind.

Im Standarddeutschen sind im Silbenanlaut gemäss obiger Matrix zwei oder drei Segmentpositionen zugelassen. /j/ und /s/ gelten als einzig gültige Präfixe, die vor x_1 möglich sind wie z.B. in *Skelett* oder *Strasse*.

Im Zürichdeutschen existiert eine Segmentkombination, die im Standarddeutschen nicht möglich ist und deren erstes Segment noch vor die standarddeutsche x_0 -Position gesetzt werden kann. Standarddeutsche Wörter mit einer *ge*-Silbe im Anlaut werden im Zürichdeutschen aufgrund der Tilgung des Schwa-Lautes auf *g* reduziert. Die gekürzte Silbe *g* fällt demzufolge mit dem darauffolgenden Segment zusammen. Wenn das nachfolgende Segment ein Konsonant ist, entsteht ein Konsonantencluster, wie z.B. bei *Gfahr* (st. Gefahr), *Ghör* (st. Gehör), *Gsicht* (st. Gesicht). Das führt im Zürichdeutschen zu Segmentkombinationen, die in diesem Modell nicht abbildbar sind, da man von einem doppelkonsonantigen Präfix sprechen müsste.

Durch die Tilgung des Schwa-Lautes verändert sich zudem die Silbenstruktur und es können Konsonantencluster entstehen, die im Standarddeutschen nicht möglich sind. Dieses Phänomen kann an folgendem Beispiel veranschaulicht werden: Standarddeutsch *Gespenst* heisst auf Zürichdeutsch [g j p æ ŋ j t]. Die *ge*-Silbe wird durch die Tilgung des Schwa-Lautes auf /g/ reduziert und fällt mit dem nachfolgenden Segment /sp/ zusammen, was schliesslich in das Konsonantencluster [g j p] resultiert.¹¹ Im zürichdeutschen Wort [g j p r u ŋ ə] (st. gesprungen) kommt sogar ein vierter Konsonant /r/ hinzu, der als Gleitlaut in den Silbengipfel überleitet. Dieses für das Zürichdeutsche typische Konsonantenclusters [gj], das aus der Tilgung einer Anlautsilbe hervorgeht, wird in die Kriterienliste für die Übertragung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche aufgenommen.

2.4.4. Wortbetonung

Sprechbewegungen sind rhythmisch strukturiert. Das meistverwendete Betonungsmuster im Standarddeutschen ist der **Trochäus** (vgl. Féry, 2010, S. 133). Er setzt sich aus der Abfolge einer betonten und einer unbetonten Silben zusammen. Daraus ergibt sich folgende Markierung — ∪ (betont – unbetont). Zweisilbige Wörter werden im Standarddeutschen in der Regel trochäisch betont (Gallmann, 2015, S. 38; Nübling & Schrambke, 2004, S. 281; Ziegler et al., 2020a, S. 43).

Im Zürichdeutschen dominiert ebenfalls der Trochäus bei zweisilbigen Wörtern. Jedoch werden einige Wörter, die im Standarddeutschen trochäisch betont werden, im Schweizer-

¹¹ Weitere Beispiele: i bi **gft**ɔŋðə; i bi fj **gfb**rə; i bi dɔ **gs**æs:ə (Siebenhaar & Voegeli, 1998, S. 81).

deutschen jambisch nach dem Muster \cup — betont. Dies zeigt sich beispielhaft beim Wort *Motor*. Es wird in Standarddeutsch auf der ersten Silbe und damit trochäisch betont: MO.tor. Im Zürichdeutschen wird es auf der zweiten Silbe und damit jambisch betont: mo.TOR. Es lässt sich allerdings keine Aussage dazu machen, wie häufig diese Verschiebung der Betonungsmuster im Zürichdeutschen vorkommt.

3. Empirischer Teil

Bei der Sprechapraxie handelt es sich um ein sehr heterogenes Störungsbild. Häufig kommt die Sprechapraxie assoziiert mit einer anderen kommunikativen Störung aufgrund einer Hirnschädigung vor. Für die Therapieplanung wird also vorausgesetzt, dass sich die Störungsanteile der verschiedenen Kommunikationsstörungen abschätzen lassen. Ausserdem muss der Auswahl der Therapieziele ein individuelles Störungsprofil zugrunde liegen. Die HWL-kompakt bietet hierfür eine testökonomische Möglichkeit. Sie liefert Informationen zu den Einflussfaktoren Komplexität der Silbenstruktur und Wortlänge auf die sprechpraktischen Fehler. Sie basiert auf systematisch ausgewähltem Wortmaterial.

Die HWL-kompakt liegt bislang in Standarddeutsch vor. Gemäss der Theorie zum Sprechvorgang sind sprechmotorische Routinen aber sprachspezifisch gespeichert und entsprechend stellen Mutter- und Zweitsprachen auch unterschiedliche Anforderung an die Sprechfähigkeit, was sich theoretisch auf die Diagnosestellung auswirken könnte. In der Schweiz liegt eine Sprachsituation der Diglossie vor. Es wird Schweizerdeutsch und Standarddeutsch gesprochen. Die Wahl der Sprachvarietät ist abhängig von unterschiedlichen Kontexten, Funktionen und Situationen, die sich für die Sprechenden ergeben. So wird in eher informellen Situationen Schweizerdeutsch gesprochen, in formelleren Kontexten eher Standarddeutsch (s. Kapitel 2.3.1.). Aus diesem Grund beantworten wir in diesem Kapitel folgende Forschungsfrage: Welche linguistisch orientierten Anpassungen braucht es, um die HWL-kompakt ins Zürichdeutsche zu übertragen?

Folgenden Aufbau der HWL-kompakt nehmen wir für unsere Anpassungen als gegeben an: Die Liste umfasst 8 Gruppen à 4 Wörter. Zwischen den Gruppen variieren jeweils die Faktoren Silbenanzahl (1-4) und Silbenkomplexität (einfach/komplex). Es handelt sich um insgesamt 32 bedeutungstragende und abbildbare Nomen (s. Kapitel 2.2.4.).

Im nachfolgenden Kapitel (3.1.) beschreiben wir unser Vorgehen für die Anpassung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. In Kapitel 3.2. präsentieren wir die von uns erarbeitete angepasste Kriterienliste für die HWL-kompakt Zürichdeutsch. In Kapitel 3.3. zeigen wir die Entwicklung der neuen HWL-kompakt ins Zürichdeutsche auf, indem wir schrittweise unsere Anpassungen dokumentieren, begründen und zur Nachvollziehbarkeit jeweils die zu den Entwicklungsschritten entsprechende Liste anfügen, die als Zwischenergebnis fungiert. Am Schluss des Kapitels wird die fertige HWL-kompakt Zürichdeutsch präsentiert.

3.1. Methodisches Vorgehen zur Anpassung der Liste

Ausgangspunkt für die Anpassungen in der Wortliste HWL-kompakt Zürichdeutsch waren unsere theoretischen Überlegungen zu den lautsprachlichen Unterschieden zwischen Standarddeutsch und Zürichdeutsch (s. Kapitel 2.4.) sowie zum Aufbau der HWL-kompakt (s.

Kapitel 2.2.4.). Wir haben die Wortauswahlkriterien der HWL-kompakt (Ziegler et al., 2020b) und der HWL (Liepold et al., 2003) mit den lautsprachlichen Merkmalen des Zürichdeutschen abgeglichen und so festgelegt, welche Kriterien die HWL-kompakt Zürichdeutsch erfüllen soll und wie wir die Merkmale für die Anpassung operationalisieren. Für die Operationalisierung der Kriterien Lautinventar, Lautgruppenverteilung und Position der Konsonantencluster haben wir eigene Analysen durchgeführt. Während des Entwicklungsprozesses haben uns Prof. Dr. Wolfram Ziegler, Dr. Ingrid Aichert und Dr. Anja Staiger der EKN München mit ihrer Fachexpertise unterstützt. Unsere Kriterienliste wird in Kapitel 3.2. präsentiert. In Abbildung 3 ist unser Vorgehen dargestellt. Die grau hinterlegte Fläche markiert den Einflussbereich unserer Kriterienliste. Die blauen Kästchen stellen die nachfolgend erläuterten Schritte zur Anpassung der HWL-kompakt dar.

Abbildung 3: Vorgehen zur Anpassung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. (Eigene Darstellung)

Schritt 1: Übersetzen der HWL-kompakt Wortliste ins Zürichdeutsche: Zur Anpassung der Wortliste haben wir die HWL-kompakt-Wortliste mit phonetischer Umschrift ins Zürichdeutsche übersetzt (nach Fleischer & Schmid (2006)). Daraus ist die Ausgangsliste (s. Tabelle 18) entstanden.

Schritt 2: Eliminieren unpassender Wörter: Die HWL-kompakt besteht aus 8 Wortgruppen à jeweils 4 lexikalischen, abbildbaren und hochfrequenten Wörtern (vgl. Kapitel 2.2.4.). Innerhalb einer Wortgruppe ist der Komplexitätsgrad der Silben und die Wortlänge (Silbenanzahl) fixiert. Durch die Übersetzung ins Zürichdeutsche passten einige Wörter nicht mehr in ihre Gruppe, weil sich ihre Silbenstruktur verändert hat. Diese Wörter haben wir

eliminiert (s. Tabelle 19: Eliminierte Wörter) und vorerst in einem Depot gelagert, um später zu prüfen unter welchen Bedingungen sie für die neue Liste beibehalten werden könnten.

Schritt 3: Kontinuierliche Überarbeitung der Wortliste: Als nächstes haben wir für die entstandenen Lücken in den Wortgruppen Wörter anhand unserer Kriterienliste (Abbildbarkeit, Wortklasse Nomen, Hochfrequenz, Wörter für Konsistenzprüfung, Silbenstruktur, Silbenanzahl, gesamtes Lautinventar des Zürichdeutschen, lautsprachliche Besonderheiten des Zürichdeutschen) gesucht. Wir sind dabei iterativ vorgegangen und haben nach dem Hinzufügen jedes neuen Wortes überprüft, wie gut unsere Kriterien erfüllt werden. Mit diesem schrittweisen Vorgehen beabsichtigten wir, möglichst gezielt Wörter für die Liste zu finden, sodass die Liste wenig Änderungen erfährt. Aus dieser Überarbeitung ist die komplette Liste HWL-kompakt Zürichdeutsch (s. Tabelle 20) entstanden.

3.2. Kriterien zur Anpassung der Liste

In diesem Kapitel zeigen wir unsere Kriterien, die wir zur Anpassung der Liste verwendet haben und wie wir diese operationalisiert haben. Die in der HWL-kompakt systematisch variierten Einflussfaktoren Silbenanzahl und Silbenkomplexität haben wir eins zu eins übernommen. Sie bestimmen die Gruppenstruktur der HWL-kompakt Zürichdeutsch. Ebenso konnten wir die Wortauswahlkriterien Abbildbarkeit, Wortklasse Nomen und Lexikalität einfach übernehmen. Ausserdem ist in der HWL-kompakt erwünscht, dass die Wörter in der jeweiligen Sprache hochfrequent verwendet werden. Um dies für das Zürichdeutsche zu bestimmen, stützten wir uns auf unser subjektives Empfinden, weil entsprechende Quellen fehlten. Weiter haben wir in der HWL-kompakt nachfolgende Kriterien berücksichtigt:

Lautinventar und Lautgruppenvariation: Aus Liepold et al. (2003, S. 17) kennen wir den Anspruch an die HWL, das Lautinventar des Deutschen systematisch abzubilden. Auch wenn dieses Kriterium im Zusammenhang mit der HWL-kompakt keine Erwähnung mehr findet, übernehmen wir diesen Anspruch für die HWL-kompakt Zürichdeutsch. Die Laute des Zürichdeutschen sollen möglichst gut repräsentiert werden. Gerade weil sich das Lautinventar des Zürichdeutschen deutlich vom Lautinventar des Standarddeutsch unterscheidet, können wir nicht davon ausgehen, dass das Lautinventar allein durch die Übersetzung der Wörter bereits ausreichend abgebildet wird. Den erwähnten Anspruch operationalisieren wir, indem wir einerseits die Laute festlegen, die in der HWL-kompakt Zürichdeutsch abgebildet werden sollen und andererseits definieren, welche Lautgruppen in allen Wortgruppen vorkommen sollen.

Tabelle 16 zeigt das **Lautinventar des Zürichdeutschen**, das wir für die Übersetzung der HWL-kompakt verwenden. Ein paar wenige Laute wurden für die Anpassung der Liste nicht übernommen. Dies wird im Folgenden kurz erläutert:

Die beiden Laute /ɣ/ und /x/ haben einen sehr niedrigen auditiven Differenzierungsgrad. Aus diesem Grund beziehen wir nur den velaren stimmlosen Frikativ /x/ für die Anpassung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche mit ein. Dieselbe Schwierigkeit betrifft unseres Erachtens auch die Differenzierung des Lautes /ɣ/ und /ʊ/ sowie /f/ und /ʒ/. Der Konstriktionsgrad variiert minim, bei letzteren Phonemen erfolgt die Lautbildung mit Stimme. Da in der Liste der stimmlose labiodentale Frikativ /f/ und der stimmlose palatale Frikativ /ʃ/ mehrfach abgeprüft werden, vernachlässigen wir die entstimmten Pendants im Lautinventar für die Anpassung im Zürichdeutschen. Der palatale Approximant /j/ wird in Kombination mit den Diphthongen abgebildet und nicht als alleiniger Konsonant.

Tabelle 16: Lautinventar des Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung)

Konsonanten																		
Konstriktionsort Konstriktionsgrad	bilabial			labio- dental			alveolar			post- alveolar			velar		uvular	glottal		
	Plosive	p	b					t	d					k	g			
Frikative				f	v		s	z		ʃ						x		h
Affrikate	pf						ts						kx					
Nasale		m						n					ŋ					
Laterale								l										
r-Laute								r										
Approximanten					v													
Zusätzliche Affrikate													gʃ					
Vokale	/i - y - u/			Diphthonge			/æ̣, ẹ/											
	/e - ε - æ/						/æ̣y/											
	/œ - ø - o/						/ọj/											
	/ʊ/						/ịə/											
	/ə/						/ụə/											

Um einen Überblick über die **Verteilung der Laute und Lautgruppen** in den einzelnen Wortgruppen und in der Gesamtliste der HWL-kompakt-Ausgangsliste zu erhalten, haben wir das Vorkommen der Laute und Lautgruppen pro Gruppen ausgezählt (s. Tabelle 17 unten). Daraus hat sich ergeben, dass in jeder Gruppe Plosive, Frikative und Nasale vorkommen. Affrikate kommen in allen Gruppen mit komplexen Silbenstrukturen ausser in der Gruppe 8 (viersilbige Wörter) vor. Dass sie in den einfachen Silbenstrukturen nicht vorkommen, liegt daran, dass Affrikate hier als Elemente einer komplexen Silbenstruktur gelten. Im

Standarddeutschen gibt es einzig den Laut /l/ als Lateral, dieser fehlt in den Gruppen G1 (einfache einsilbige Wörter) und G5 (einfache dreisilbige Wörter). Laut unserer Analyse kommen in allen Gruppen der HWL-kompakt sowohl stimmhafte /b, d, g, v, z/ wie auch stimmlose /p, t, k, f, s/ Obstruenten vor. Mit Kenntnis dieser Lautgruppenverteilung haben wir uns entschieden, die Lautgruppen Frikative, Plosive, Nasale sowie stimmhafte bzw. entstimmte und stimmlose Obstruenten möglichst in allen Gruppen abzubilden. Bei der Stimmhaftigkeit gilt eine Besonderheit des Zürichdeutschen, das heisst wir unterscheiden zwischen stimmhaften und entstimmten Obstruenten. Affrikate sollen zudem in allen Lautgruppen mit komplexen Silbenstrukturen vorkommen.

Tabelle 17: Lautgruppenverteilung der HWL-kompakt Ausgangsliste. (Eigene Zusammenstellung)

	Plosive	Frikative	Nasale	Affrikate ¹²	Stimmhafte Obstruenten	Stimmlose Obstruenten
Total	42	24	25	6	14	40
G1: einfache einsilbige Wörter	2	3	2	0	2	1
G2: komplexe einsilbige Wörter	2	3	2	2	1	3
G3: einfache zweisilbige Wörter	3	2	2	0	2	3
G4: komplexe zweisilbige Wörter	4	3	3	2	1	4
G5: einfache dreisilbige Wörter	7	1	4	0	1	6
G6: komplexe dreisilbige Wörter	6	4	4	2	1	8
G7: einfache viersilbige Wörter	7	3	4	0	5	3
G8: komplexe viersilbige Wörter	11	5	4	0	1	12

Variation der Position von Konsonantenclustern: Mit der Position von Konsonanten in Wörtern und/oder Silben variiert auch die Fehleranfälligkeit. Studien haben gezeigt, dass Konsonanten im Anlaut fehleranfälliger sind als an anderen Positionen (Ziegler et al., 2021, S. 465–466; vgl. Kapitel 2.2.2.). Es wird angenommen, dass dieser Effekt auch bei Konsonantenclustern greift (Liepold et al., 2003, S. 17). Um diesbezüglich eine Vergleichbarkeit mit der HWL-kompakt zu erreichen, haben wir vorerst eine eigene Analyse zur Wortposition der Konsonantencluster in der HWL-kompakt vorgenommen (s. Anhang). Gemäss dieser können wir keine systematische Variation der Positionen von Konsonantenclustern in der HWL-kompakt erkennen. Wir stellen aber fest, dass in jeder Gruppe mit komplexen Silbenstrukturen ein Wort vorkommt, das auch (oder nur) ein Konsonantencluster in einer anderen Position als der Anlaut-Position aufweist. Diese Regel übernehmen wir für die HWL-kompakt Zürichdeutsch.

¹² Affrikate werden in dieser Tabelle mit dem Wert 1 gezählt.

Silbenstrukturen mit besonderen phonotaktischen Regeln des Zürichdeutschen: Mit der Übersetzung der Wörter ins Zürichdeutsche wird automatisch die Phonotaktik des Zürichdeutschen übernommen. Nachfolgende besondere phonotaktische Regeln der Silbenstrukturen möchten wir abbilden. Wenn sie mit der Übersetzung nicht automatisch eingeführt werden, werden wir Wörter mit genau diesen Besonderheiten zusätzlich hinzufügen. Die Besonderheiten sind: (1) Die zürichdeutsch-spezifischen Konsonantencluster im Ansatz. Dies bezieht sich auf standarddeutsche Wörter mit einer *ge*-Vorsilbe, die im Zürichdeutschen durch die Tilgung des /e/ zu einer Konsonantenhäufung im Anlaut führt. (2) Aufgrund der fehlenden Auslautverhärtung im Zürichdeutschen werden in der Silbenkoda die Frikative beibehalten.

3.3. Entwicklung der Wortliste

Zur Nachvollziehbarkeit der Entwicklung der Liste HWL-kompakt Zürichdeutsch fügen wir hier Tabellen an, welche die schrittweise Entstehung unserer neuen Liste dokumentiert. Wir behandeln ausgewählte Arbeitsschritte und vermerken besondere Aspekte und Entscheidungen für die Anpassung und Wahl der neuen Wörter.

Schritt 1: In einem ersten Schritt haben wir die Wortliste der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche (nach Fleischer & Schmid, 2006) transkribiert. Die Transkription hat eine Ausgangsliste (Tabelle 18) ergeben, in der in der ersten Spalte die orthographische Version des Standarddeutschen steht, in der zweiten Spalte die standarddeutsche Transkription der Wörter und in der dritten die Zürichdeutschen Entsprechungen der transkribierten Wörter.

Tabelle 18: Ausgangsliste. (Eigene Zusammenstellung)

Orthografische Version Wörter auf Standard- deutsch	HWL-kompakt Transkript ST Transkribierte Wörter (Standarddeutsch) der HWL- kompakt	HWL-kompakt Transkript ZHD In Zürichdeutsch transkribierte Wörter der HWL-kompakt
G1 einsilbig, CV		
Baum	b âu m	b̥ æu m
Ring	r i ŋ	r i ŋ
Schaf	ʃ a: f	ʃ p: f
Dach	d a x	ɖ p χ
G2 einsilbig, CC		
Wald	v a l t	v p l ɖ
Netz	n ε ts̃	n ε ts̃
Frosch	f r ɔ ʃ	f r ɔ ʃ

Kranz	k r a n ʦ	χ r o n ʦ
G3 zweisilbig, CV		
Auge	ˈaʊ g ə	æʊ g
Möwe	ˈm ø v ə	ˈm ø: u ə
Kissen	k i s ɳ	ˈχ y s: i
Leiter	ˈl a i t ə	ˈl æj t: ə r ə
G4 zweisilbig, CC		
Blume	ˈb l u: m ə	ˈb l uə m ə
Schnecke	ˈʃ n ɛ k ə	ʃ n æ g
Pflaster	ˈp f l a s t ə	ˈp f l oʃ t ə r
Strümpfe	ˈʃ t r y m p f ə	ˈʃ t r y m p f
G5 dreisilbig, CV		
Maschine	m a ˈʃ i: n ə	ˈm aʃ i n ə
Kapitän	k a p i t ɛ: n	k χ a p i t ɛ: n
Tomate	t o ˈm a: t ə	ˈt o m o: t ə
Batterie	b a t ə ˈr i:	b o t: ə ˈr i:
G6 dreisilbig, CC		
Prinzessin	p r i n ˈʦ ɛ s i n	p r i n ʦ æ s i n
Krawatte	k r a: ˈv a t ə	ˈg r o o b t: ə
Polizist	p o l i ʦ i s t	p o l i ʦ iʃ t
Schmetterling	ˈʃ m ɛ t ə l i ŋ	ˈʃ m æ t: ə r l i ŋ
G7 viersilbig, CV		
Badewanne	ˈb a: d ə v a n ə	ˈb o d o b o n: ə
Pyramide	p y r a ˈm i: d ə	p y r o ˈm i: d ə
Hängematte	ˈh ɛ ŋ ə m a t ə	ˈh ɛ ŋ ə m o t: ə
Schokolade	ʃ o k o ˈl a: d ə	ˈʃ o g: i
G8 viersilbig, CC		
Klapperschlange	ˈk l a p ə ʃ l a ŋ ə	ˈk χ l a p ə r ʃ l a ŋ ə
Elektriker	e ˈl ɛ k t r i k ɛ	e ˈl ɛ k χ t r i k χ ə r

Plattenspieler	'pl a t ŋ p i : l ə	'p l ɔ t ə ʃ p i l ə r
Krankenschwester	'k r a ŋ k ŋ ʃ v ɛ s t ə	'χ r a ŋ k χ ə ʃ ɔ æ ʃ t ə r

Schritt 2: In einem zweiten Schritt haben wir diejenigen Wörter gestrichen, die durch die Übersetzung ins Zürichdeutsche nicht mehr in ihre Gruppen passen. Dieses Resultat ist in Tabelle 19 aufgezeigt.

Tabelle 19: Eliminierte Wörter. (Eigene Zusammenstellung)

Orthografische Version Wörter auf Standarddeutsch	HWL-kompakt Transkript ST Transkribierte Wörter (Standarddeutsch) der HWL- kompakt	HWL-kompakt Transkript ZHD In Zürichdeutsch transkribierte Wörter, welche nicht mehr in ihre Gruppe passen. (grau hinterlegt und durchgestrichen)
Auge	'a u̇ g ə	æ u̇ g
Leiter	'l a i̇ t ə	'l æ i̇ t : ə r ə
Schnecke	'ʃ n ɛ k ə	ʃ n æ g
Strümpfe	'ʃ t r y m p f ə	'ʃ t r y m p f
Badewanne	'b a : d ə v a n ə	'b ɔ d ɔ p n : ə
Schokolade	ʃ ɔ k o 'l a : d ə	'ʃ ɔ g : i

Bei diesen obigen 6 Wörtern verändert sich durch die Übersetzung ins Zürichdeutsche die Silbenstruktur. Sie kommen zunächst ins Depot, weil eine möglichst lautstrukturelle Ähnlichkeit mit der HWL-kompakt beibehalten werden soll und sie auf eine angepasste Wiederverwendung überprüft werden sollen. Wir stellen fest, dass bei zwei dieser fünf Wörter – bei *Auge* und *Schnecke* – die Anpassungen naheliegend sind. Beide Nomen stehen im Standarddeutschen im Singular. Übersetzt man diese beiden zweisilbigen Wörter ins Zürichdeutsche werden sie zu Einsilbern. Damit sie wieder in die vorgegebene Silbenstruktur der G4 passen, verändern wir *Auge* und *Schnecke* im Zürichdeutschen ins Plural zu ['æu̇ g ə] und ['ʃ n æ g ə] in zweisilbige Nomen. So bleibt die Silbenstruktur der G4 erhalten. Günstig ist ausserdem bei [æu̇ g ə], dass der zürichdeutsch-typische **Diphthong [æu̇]** in die Liste Einzug findet. Zudem ist die Abbildbarkeit dieser Nomina garantiert.

Die übrigen Wörter im Depot, die durch die Übersetzung ihre Silbenstruktur verändern und so nicht mehr in ihre Gruppe passen, haben wir ebenfalls auf ihre Brauchbarkeit für eine angepasste Verwendung in die zürichdeutsche Liste überprüft. Wir haben festgestellt, dass die übrigen 4 Wörter schwieriger anzupassen sind: *Leiter* (wird zu ['l e i̇ t : ə r ə]) (G3), *Strümpfe* (wird zu ['ʃ t r y m p f]) (G4), *Badewanne* (wird zu ['b ɔ d ɔ p n : ə]) (G7) und *Schokolade* (wird zu ['ʃ ɔ g : i]) (G7). Diese Wörter können wir folglich nicht Weiterverwenden. Sie müssen

grundlegenden Veränderungen unterzogen werden. Um eine systematische Verteilung der Laute in der Gesamtliste und in den einzelnen Gruppen zu gewährleisten, haben wir alle Laute pro Gruppe ausgezählt und sehen so, welche Laute zur Abbildung des zürichdeutschen Lautinventars fehlen. Lautsprachliche Besonderheiten aus dem Zürichdeutschen wie die **sechs Diphthonge** und die **Konsonantenverbindung /gj/** haben wir für die Generierung neuer Wörter in leerstehenden Positionen in G3, G4 und G7 berücksichtigt.

Im Folgenden wird die Generierung der neuen Wörter für die HWL-kompakt Zürichdeutsch erläutert. In G3 ist *Leiter* aus der Liste gefallen. Gemäss der Lautverteilungsübersicht fehlen in G3 ein Plosiv, ein Lateral und ein R-Laut. Wir haben uns entschieden, anstelle von *Leiter*, das Wort [ˈr o̩ ɓ ə r] (st. Räuber) zu wählen, um so einen der fehlenden Laute (r-Laut) sowie den zürichdeutschen **Diphthong /oɪ/** abzubilden. Das Wort *Räuber* erfüllt zudem die Kriterien der zweisilbigen einfachen Silbenstruktur und der Abbildbarkeit.

In G4 entspricht *Strümpfe* (wird zu [ˈʃ t r y m p̃f]) nicht mehr den ursprünglichen Kriterien der Silbenstruktur. Es müssen die Lautgruppen der Plosive, Frikative, Nasale, sowie stimmlose und entstimmte Obstruenten berücksichtigt werden. Zudem muss das neue Wort eine komplexe Struktur aufweisen, d.h. eine Konsonantenverbindung enthalten. Aus den lautsprachlichen Besonderheiten des Zürichdeutschen bauen wir die typische Konsonantenverbindung [gj] im Anlaut in die Bildung des neuen Wortes ein. Um auch eine lautsprachliche Ähnlichkeit zum Wort *Strümpfe* zu haben, wählen wir aus diesen Gründen das Wort [g ʃ p æ ŋ ʃ t ə r] (st. Gespenster). Auch in diesem Fall ist die Abbildbarkeit gewährleistet.

In G7 betrifft die Anpassung erstens das Wort *Badewanne* (wird zu [ˈb̥ ɔ ɔ̯ ɔ̯ ɔ̯ n: ə]). Beim Ableiten eines lautsprachlich ähnlichen Wortes haben wir auf den Einbezug stimmhafter Plosive, Frikative und Nasale geachtet, welche im ursprünglichen standarddeutschen Wort gegeben sind. Ausserdem muss das Wort nach einer einfachen CV-Silbenstruktur gebaut sein. Wir haben uns für das Wort [b̃ ĩ n ə v ɔ̯ ə] (st. Bienenwabe) entschieden, da zum einen die bereits erwähnten Kriterien erfüllt sind, und zusätzlich der zürichdeutsche **Diphthong /ĩə/** repräsentiert ist.

Zweitens betrifft es in G7 das Wort *Schokolade* (wird zu [ˈʃ ɔ̯ g: i]). Das viersilbige Wort *Schokolade* wird im Zürichdeutschen zum Zweisilber [ˈʃ ɔ̯ g: i], welches aus der Liste fällt. Ein lautsprachlich ähnliches Wort zu finden, stellte sich für das Kriterium viersilbig als schwierig heraus. Zudem müssen der **Diphthong /ĩə/** und das **/z/** als zürichdeutsche Besonderheiten eingebaut werden. Diese Berücksichtigung führte uns zum Wort [r ɔ̯ z̃ ə m̃ ĩ ə r] (st. Rasenmäher). Beide Besonderheiten konnten berücksichtigt werden und es entsteht so die Möglichkeit weitere r-Laute, die bisher in der gesamten Liste unterrepräsentiert waren, im Nachsprechtest zu überprüfen.

Eine zusätzliche lautsprachliche Besonderheit des Zürichdeutschen, die wir in die zürichdeutsche Liste einführen, ist der **Diphthong /æi/** sowie **/yə/**. Da alle Positionen in der neuen zürichdeutschen Liste besetzt sind, haben wir uns entschieden, aus der G8 das Wort *Klapperschlange* mit dem zürichdeutschen gebräuchlichen Wort [ˈg̊ æi̯ s ə b l̩ yə m l̩ i] (st. Gänseblümchen) zu ersetzen, welches der vorgegebenen komplexen Silbenstruktur von G8 entspricht und darüber hinaus abbildbar ist. Damit konnten wir zusätzlich jeweils ein entstimmter und ein stimmhafter Laut der Gruppe G8 hinzufügen.

Ein weiterer Aspekt, der durch die Übersetzung und Analyse der Wörter hervorgetreten ist, betrifft das Wort *Kapitän*. Mit der Übersetzung ins Zürichdeutsche entsteht aufgrund der Lautstruktur im Anlaut anstelle des velaren stimmlosen Plosivs /k/ der **velar-uvulare Affrikat /kχ/**. In der HWL-kompakt gehört *Kapitän* zur Gruppe der einfachen Silbenstruktur (G5). Durch die Affrizierung im Anlaut entspricht [kχ a p i ˈt ε : n] nicht mehr der einfachen Silbenstruktur und würde aus dieser Gruppe ausscheiden. Wir haben uns zunächst überlegt, ein neues Wort zu suchen, welches jedoch ein velarer Affrikat enthalten sollte, da er typisch ist für das Zürichdeutsche und gemäss unserer Übersichtsliste der Lautverteilung nie in Anlautposition vorkommt, sondern bisher nur in Inlautpositionen (siehe G8: [e ˈl ε kχ t r i kχ ə r], [ˈχ r a ŋ kχ ə ʃ v œ ʃ t ə r]). Hier haben wir uns für einen Kompromiss entschieden. Wir ziehen die Abbildung lautsprachlicher Besonderheiten des Zürichdeutschen gegenüber einer vorgegebenen Silbenstruktur vor. Zudem ist unsere Einschätzung, dass der velar-uvulare Affrikat /kχ/ für Zürichdeutschsprechende eine leichte Variation des Lautes /k/ darstellt, jedoch dies nicht als komplexe Silbenstruktur wahrgenommen wird, welche die Aussprache erschweren würde.

Das Ergebnis unseres Entwicklungsprozesses für die Übertragung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche ist in Tabelle 20 präsentiert. In der Spalte links findet sich die zürichdeutsche Wort in phonetischer Transkription, in der mittleren Spalte die orthografische Version davon und in der rechten Spalte die orthografische standarddeutsche Entsprechung des Wortes.

Tabelle 20: HWL-kompakt Zürichdeutsch. (Eigene Zusammenstellung)

Transkript Zürichdeutsch	Orthografische Version ¹³	Standarddeutsche Entsprechung (orthografisch)
G1 einsilbig, CV		
b̥ æ̯ u̯ m	Baum	Baum
r i ŋ	Ring	Ring
ʃ p : f	Schaaff	Schaf
ɔ̥ p χ	Tach	Dach

¹³ Wo möglich haben wir uns in der orthografischen Form am Zürichdeutschen Wörterbuch (Gallmann, 2015) orientiert.

G2 einsilbig, CC		
ʊ ɒ l d̥	Wald	Wald
n ɛ t̥s	Netz	Netz
f r ɔ f	Frosch	Frosch
χ r ɒ n t̥s	Chranz	Kranz
G3 zweisilbig, CV		
ˈæʊ ɡ ə	Auge	Augen
ˈm ø: ʊ ə	Möwe	Möwe
ˈχ y s: i	Chüssi	Kissen
ˈr ɔ i b̥ ə r	Roiber	Räuber
G4 zweisilbig, CC		
ˈb̥ l u ə m ə	Blueme	Blume
ˈʃ n æ ɡ: ə	Schnägge	Schnecken
ˈp̥ f l ɔ f t ə r	Pflaschter	Pflaster
ˈɡ ʃ p æ ŋ f t ə r	Gspängschter	Gespenster
G5 dreisilbig, CV		
ˈm a ʃ i n ə	Maschine	Maschine
k χ a p i t̥ e: n	Kapitän	Kapitän
ˈt o m ɔ: t ə	Tomaate	Tomate
b̥ ɔ t: ə ˈr i:	Batterie	Batterie
G6 dreisilbig, CC		
p r i n t̥ s æ s i n	Prinzässin	Prinzessin
ˈɡ r ɒ ʊ ɔ t: ə	Grawatte	Krawatte
p o l i t̥ s i f t	Polizischt	Polizist
ˈʃ m æ t: ə r l i ŋ	Schmätterling	Schmetterling
G7 viersilbig, CV		
ˈb̥ i ə n ə ʊ ɒ b̥ ə	Bienewabe	Bienenwabe
p y r ɒ ˈm i: d̥ ə	Pyramide	Pyramide
ˈh ɛ ŋ ə m ɔ t: ə	Hängematte	Hängematte

'r ɒ z ə m e i ə r	Rasemäier	Rasenmäher
G8 viersilbig, CC		
'g æ i s ə b l y ə m l i	Geisseblüemli	Gänseblümchen
e 'l e k t r i k x ə r	Elektriker	Elektriker
'p l ɒ t ə ʃ p i l ə r	Plattenspieler	Plattenspieler
'χ r a ŋ k x ə ʃ ʊ æ ʃ t ə r	Chrankeschwöschter	Krankenschwester

4. Diskussion

In der Schweiz ist die Alltagssprache vieler Patientinnen und Patienten der Sprachtherapie Dialekt (s. Kapitel 2.3). Liegt mit der Sprechapraxie eine Störung der Sprechplanung vor, so können Patientinnen und Patienten die sprechmotorischen Routinen der Sprache, in der sie hauptsächlich mündlich kommunizieren, am besten abrufen. Ausserdem kann es zielführend sein, den Dialekt der Patientin oder des Patienten in der Therapie als Zielstruktur einzusetzen. Bei der Übertragung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche hat uns somit das übergeordnete Ziel geleitet, mittelfristig den Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten in der Deutschschweiz ein Diagnostikinstrument zur Verfügung zu stellen, mit dem sie bei Patientinnen und Patienten eine Sprechapraxie-Diagnostik in dem Dialekt durchführen können, der mündlich im Alltag dominiert. Damit sollen die Anforderungen an die Sprechsituation im Test reduziert werden und Therapeutinnen und Therapeuten sollen präzisere Informationen zum Störungsbild einer Patientin oder eines Patienten gewinnen können. In der vorliegenden Arbeit haben wir erste Schritte hin zu einer schweizerdeutsch-spezifischen Sprechapraxie-Diagnostik unternommen und die HWL-kompakt zu einer Zürichdeutschen Wortliste weiterentwickelt. Unsere Forschungsfrage lautete: Welche linguistisch orientierten Anpassungen braucht es, um die HWL-kompakt ins Zürichdeutsche zu übertragen?

In diesem Kapitel werden wir die Ergebnisse unserer Forschungsfrage zusammenfassen (Kapitel 4.1), Herausforderungen diskutieren (Kapitel 4.2). und im Ausblick (Kapitel 4.3) abschliessend darstellen, welche Aufgaben in Bezug auf unser Forschungsvorhaben anstehen.

4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Forschungsfrage kann mit zwei Ergebnisteilen beantwortet werden. Erstens haben wir ein Vorgehen für die Anpassung der Wortliste vorgeschlagen (s. Kapitel 3.1) und linguistische Kriterien für die Wortliste definiert (s. Kapitel 3.2). Es handelt sich dabei um eine auf die Entwicklung ausgerichtete Synthese aus den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2. Ergänzend dazu haben wir eigene Analysen zur HWL-kompakt vorgenommen (Analyse des Lautinventars und Position der Konsonantencluster) und unseren Vorschlag zu Kriterien und Vorgehen mit Prof. Dr. Wolfram Ziegler, Dr. Ingrid Aichert und Dr. Anja Staiger diskutiert und angepasst.

Der zweite Ergebnisteil beinhaltet die von uns vorgenommenen konkreten Anpassungen zur Übersetzung der Wortliste ins Zürichdeutsche. Hierzu seien die wichtigsten Ergebnisse der Anpassung zusammengefasst (vgl. Tabelle 18, Tabelle 19, Tabelle 20):

- Bei der Vielzahl der Wörter (26/32) aus der HWL-kompakt Wortliste konnte mit der Übersetzung von Standarddeutsch in Zürichdeutsch ein lautsprachlich sehr ähnliches Wort beibehalten werden, das auch in Bezug auf die Silbenstruktur und den Komplexitätsgrad identisch war. Alle vier Wiederholungswörter fielen in diese Kategorie.
- Bei zwei Wörtern erreichten wir mit geringen semantischen Verschiebungen eine hohe lautsprachliche Übereinstimmung und konnten die Silbenstruktur und den Komplexitätsgrad der standarddeutschen Entsprechung erhalten: In diesem Sinne setzten wir die beiden standarddeutschen Wörter Auge und Schnecke (beide Einzahl) ins Plural (st. Augen und Schnecken werden zu [‘æ ʊ ɡ ə] und [‘ʃ n æ ɡ : ə]), womit neben den lautsprachlichen Übereinstimmungen auch die Wortklasse und Abbildbarkeit bestehen blieben.
- Bei vier Wörtern stellte sich die Suche nach einer lautsprachlichen Entsprechung als grössere Herausforderung dar. Wir suchten nach einem Kompromiss, um einerseits Wörter mit lautsprachlichen Entsprechungen zu finden und andererseits die Plätze mit Wörtern zu besetzen, sodass die lautsprachlichen Besonderheiten des Zürichdeutschen (/χ, kχ, gʃ/ sowie sechs Diphthonge) in die Liste integriert werden konnten.
- Um alle von uns erkannten lautsprachlichen Besonderheiten in der Gesamtliste und die erwünschten Lautgruppen innerhalb jeder Gruppe zu repräsentieren, haben wir die zürichdeutsche Übersetzung von Klapperschlange mit dem Wort Geisseblüemli ersetzt.
- In einem Fall, beim Wort [kχ a p i ‘t ε : n] (st. Kapitän) bricht aus linguistischer Perspektive die zürichdeutsche Besonderheit der velar-uvularen Affrikate /kχ/ die Silbenstruktur der G8 (dreisilbige Wörter mit einfachen Silbenstrukturen). Trotz Konsonantenverbindung im Anlaut haben wir die zürichdeutsche Übersetzung beibehalten. Aus unserer Sicht handelt es sich für Sprecherinnen und Sprecher um eine minimale Abweichung in der Lautgeste und noch dazu um eine zürichdeutsche Besonderheit, die somit in unserer Liste berücksichtigt wird.

4.2. Diskussion des Entwicklungsprozesses und der Ergebnisse

Für die Diagnostik von Sprach- und Sprechstörungen sind sowohl Neurowissenschaften wie auch die Linguistik relevante Bezugswissenschaften. Die HWL-kompakt gründet auf einem neurolinguistischen Ansatz in der Sprechapraxiediagnostik, der die dynamische Sicht auf den Sprechvorgang anhand systematisch ausgewählter Wörter mit linguistischen Merkmalen integriert. Zu Beginn der Arbeit vermuteten wir, dass uns mit der Übersetzung des

systematisch kontrollierten Wortmaterials ins Zürichdeutsche eine ebenfalls sehr systematische Aufgabe bevorstehen würde. In unserer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Sprechvorgang, klinischen Aspekten der Sprechapraxie und der alltagssprachlichen sowie linguistischen Perspektiven wurde uns klar, dass die Frage danach, welche Wörter sich für die HWL-kompakt Zürichdeutsch eignen, nicht mit einem rein systematischen Vorgehen gelöst werden kann. Wiederkehrende Herausforderungen, die sich uns während der Entwicklung der HWL-kompakt Zürichdeutsch gestellt haben, können in drei Fragen zusammengefasst werden. Sie werden in der Folge anhand von einzelnen Beispielen kurz besprochen. Im Anschluss erläutern wir unseren Umgang damit und machen einen Vorschlag dazu, wie unsere Anpassungen in der HWL-kompakt Zürichdeutsch bewertet werden können.

Wie können statische linguistische Annahmen dynamisches Sprechen beschreiben?

Die auditive Befundung der Sprechapraxie in der HWL-kompakt stützt sich auf das hierarchische Gestenmodell und damit auf Konzepte der artikulatorischen Phonologie. Sprechen wird als dynamischer Vorgang verstanden. Artikulatorische Gesten, Silben und metrische Füsse werden koordiniert ausgeführt. Die Schwierigkeit für die Planung einer Äusserung ergibt sich unter anderem durch linguistische Faktoren. Aus diesem Grund wird mit der HWL-kompakt nicht nur die Symptomatik nach Fehlerkategorien, Sprechfluss und Sprechverhalten überprüft, sondern es werden auch linguistische Einflussfaktoren identifiziert, welche die Fehleranfälligkeit begünstigen. Studien weisen aber widersprüchliche Befunde zu den Fehlermustern auf. Dies wird einerseits begründet mit der hohen inter- und intraindividuellen Ausprägung der Sprechapraxie und andererseits mit beschränkten Möglichkeiten, in klinischen Studien gleichzeitig eine Vielzahl linguistischer Parameter zu kontrollieren. Beispielhaft sind Studien zur Fehleranfälligkeit nach Lautpositionen, die besagen, dass Personen mit einer Sprechapraxie vermehrt Fehler im Anlaut produzieren (Aichert & Zielger, 2013; Bislick & Hula, 2019, beide zitiert nach Ziegler et al., 2021, S. 465). In den Studien wurden aber vorwiegend einsilbige Wörter getestet, sodass nicht gefolgert werden kann, ob silben- oder wortinitiale Konsonanten die Fehleranfälligkeit beeinflussen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass linguistische Merkmale zwar als Wirkebenen angenommen werden können, ihre starren Beschreibungen lassen sich aber nur schwer für die Diagnostik klinischer Merkmale operationalisieren. Aus gutem Grund stützt sich die HWL-kompakt für die Beschreibung der Einflussfaktoren im Störungsprofil ausschliesslich auf die beiden allgemeinen Einflussfaktoren Silbenanzahl und Silbenkomplexität. Bei der Anpassung der Wortliste konnten wir uns aber nicht alleine auf diese beiden linguistischen Merkmale beschränken. Wir verfolgten die Ziele (1) die lautsprachlichen Besonderheiten des Zürichdeutschen zu integrieren und (2) in Anlehnung an die HWL eine nach relevanten lautsprachlichen Merkmalen möglichst ausgeglichene Wortliste zu erstellen. Um eine Auswahl zu treffen, welche Merkmale des Zürichdeutschen in der Liste abgebildet sein sollten, mussten

wir uns an lautsprachliche Beschreibungen des Zürichdeutschen halten, die wenig mit dem dynamischen Modell des Sprechens kongruieren. Aus der Perspektive des Sprechens gilt beispielsweise die Silbe als bedeutende artikulatorische Einheit, um auch die Koartikulation zu berücksichtigen. Auf Silbenebene finden sich für die schweizerdeutschen Dialekte allerdings wenig Beschreibungen und kaum empirische Befunde. Beispielsweise fehlen Angaben zu den häufigsten Silben im Zürichdeutsch. Weiter begegneten wir Unsicherheiten in Bezug auf Begrifflichkeiten. Als Beispiele seien hier die Affrikate erwähnt. Sie gelten in der Linguistik als ein einzelner Laut. Das Wort [n ε̃ ts̃] (st. Netz) ist in der HWL-kompakt aber unter den Wörtern mit komplexen Silbenstrukturen aufgeführt. Affrikate werden also in Bezug auf die Silbenkomplexität als Konsonantenverbindungen gezählt. Umgekehrt fragten wir uns, ob beim Wort [kχ a p i 't ε: n] (st. Kapitän) die Einführung des velar-uvularen Affrikaten /kχ/ (gegenüber [k a p i 't ε: n]) als artikulatorischer Unterschied ausreicht, um das Wort aus der Liste der einfachen Silbenstrukturen zu streichen.

Welche Merkmale sind laut- und alltagssprachlich relevant?

Das Beispiel des Wortes *Kapitän* wirft weitere Fragestellungen auf, mit der wir im Entwicklungsprozess konfrontiert waren. Sollen die Spezifika des Zürichdeutschen möglichst reichhaltig in der Wortliste abgebildet werden? Und welches sind die minimal notwendigen Anpassungen? Dazu mussten wir uns immer wieder die Frage stellen, welche Aspekte der Sprache wir ins Zentrum rücken wollten.

Bei der Auswahl der Wörter fiel es uns von Anfang an relativ leicht viele der Zürichdeutsch spezifischen Laute in die Wortliste zu integrieren, so auch den Affrikaten /kχ/. In erster Linie erwirkten wir dies mit der Übersetzung. Komplexer gestaltete sich die Integration der Spezifika auf Silbenebene. Der Blick ins Zürichdeutsche Wörterbuch (Gallmann, 2015) liess uns vermuten, dass bei vielen Wörtern ein Ungleichgewicht zwischen einer ausgeprägten Repräsentation von schweizerdeutschen Spezifika einerseits und ihrer Verständlichkeit und Gebräuchlichkeit in der Alltagssprache andererseits besteht. Über unsere eigene Spracherfahrung mit dem zürichdeutschen Dialekt beobachteten wir, dass viele Zürichdeutsch spezifische Wörter, die sehr typische Silbenstrukturen enthalten, aus dem alltäglichen Gebrauch verschwunden sind zugunsten ihrer semantischen Entsprechungen, die stärker an das Standarddeutsch angelehnt sind. Insbesondere schwierig gestaltete sich die Suche nach Wörtern mit dem für das Zürichdeutsch spezifische – und sprechplanerisch relevanten – erweiterten Präfix (s. Kapitel 2.4.3). Alltagssprachlich werden zwar nach wie vor häufig Wörter mit Konsonantencluster im Ansatz verwendet, dabei handelt es sich aber in der Regel um Verben in der Form des Partizips II wie *gschprunge* (st. gesprungen). In der HWL-kompakt ist die Wortauswahl jedoch auf Nomen beschränkt. Muss das so sein? Hier kommen neben linguistischen weitere Kriterien zur Wortauswahl ins Spiel. Aus unserer Sicht spricht für die Verwendung von Nomen vor allem die von uns vermutete Überlegenheit von Nomen

gegenüber anderen Wortklassen in Bezug auf die mögliche Variabilität in der Silbenstruktur, die Gegenständlichkeit und Abbildbarkeit und ihre frühe Verwendung im Kindesalter. Während wir uns zu Beginn der Arbeit stärker auf linguistische Kriterien konzentriert hatten, haben im Verlauf der Arbeit weitere Überlegungen zur Wortauswahl an Bedeutung gewonnen.

Wie lässt sich mit einer standardisierten Wortliste die dialektale Vielfalt bewältigen?

In der Deutschschweiz besteht eine diglossische Sprachsituation (Ferguson, 1959). Gesprochen wird vorwiegend in Dialekt, geschrieben in standarddeutscher Schriftsprache. Gerade weil für die Dialekte keine Schriftsprache vorliegt, handelt es sich um wenig einheitliche Konstrukte. Zürichdeutsch ist natürlich nicht gleich Berndeutsch, aber eben auch nicht gleich Zürichdeutsch. Innerhalb dieser dialektalen Vielfalt besteht jedoch ein gutes und in der Regel unkompliziertes gegenseitiges Verständnis für diverse dialektale Formen. Aus dieser diglossischen Situation begegnete uns der Zielkonflikt, einerseits die aus der Lektüre erarbeiteten Spezifika fürs Zürichdeutsche konsistent in die Liste zu integrieren und andererseits möglichst Wörter mit kanonischen Formen zu suchen, um den Einsatz der Wortliste so wenig wie möglich einzuschränken. Hier sei ein Beispiel angefügt, das weniger mit der Lautsprache als mit der Semantik zu tun hat, die wir in der Übersetzung nur ganz marginal berücksichtigt haben. Bei der Übersetzung des Wortes *Schmetterling* stellte sich uns beispielsweise die lexikalische Frage, ob dieses Wort im Zürichdeutsche erlaubt ist. Im Zürichdeutschen Wörterbuch (Gallmann, 2015) wird das Wort mit *Summervogel* übersetzt, der Sprachatlas (Christen et al., 2012) zeigte uns eine überragende Dominanz des Wortes *Summervogel* (st. Sommervogel) für die Region Zürich und im Rest der Schweiz diverse Formen. Uns persönlich schien aber die Übersetzung *Schmätterling* ebenfalls geläufig. In diesem Fall machte es einerseits wegen lautsprachlichen Ähnlichkeiten Sinn, das Wort *Schmätterling* für die Liste auszuwählen, andererseits weil wir vermuten, dass insgesamt mehr Personen mit dieser kanonischen Form vertraut sind.

Der Entwicklungsprozess als dialektale Aufgabe und Bewertung des Ergebnisses

Die hier aufgeworfenen Fragen weisen alle auf Herausforderungen, Widersprüchlichkeiten, Unsicherheiten und Zielkonflikte hin. Sie haben sich daraus ergeben, dass wir bestrebt waren, uns mit der Wortliste möglichst gut an verschiedene Realitäten anzunähern. Wir strebten danach, die Realität des Sprechvorgangs, die Realität der Alltagssprache und Kommunikation und die Realität der dialektalen Vielfalt in der Deutschschweiz bestmöglich in den 32 Wörtern abzubilden. Eine umfangreiche, ausgeklügelte erste Kriterienliste und detaillierte Skizzen zum Vorgehen waren der Startpunkt unseres Entwicklungsprozesses. Oben erwähnte Herausforderungen durchkreuzten aber deren Umsetzung. In einem zweiten Anlauf besannen wir uns nochmals auf das Ziel der Übertragung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche für deren Anwendung in der Praxis. Aus Sicht der Patientinnen und Patienten sollte die HWL-kompakt

Zürichdeutsch die Möglichkeit bieten, im eigenen Dialekt geprüft zu werden, was die Anforderung an die Sprechplanung aus theoretischer Sicht reduzieren soll. Für Therapeutinnen und Therapeuten soll sich die HWL-kompakt Zürichdeutsch dazu eignen, das individuelle Störungsprofil möglichst präzise abgestimmt auf den kommunikativen Alltag der Patientinnen und Patienten zu erheben. Hinzu kommt, dass sie für eine professionelle Durchführung auf die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der Wortliste angewiesen sind. Die Leitlinie, so viel zürichdeutsche Spezifität wie nötig und so viel Konsistenz und Nachvollziehbarkeit wie möglich zu gewähren, war der Ausgangspunkt für eine veränderte Herangehensweise. Abgestützt auf unser theoretisches Wissen (s. Kapitel 2), einem weniger rigiden Vorgehensentscheid (s. Kapitel 3.1) und einer vereinfachten Kriterienliste (s. Kapitel 3.2) entwickelten wir in dialogischer Form die Wortliste und dokumentierten diese in Kapitel 3.3. Auf der Suche nach Wörtern für die Wortliste wägten wir also in gemeinsamer Diskussion Argumente ab, nahmen Rückbezüge zur Theorie und zur Kriterienliste und entschieden uns von Fall zu Fall für oder gegen einzelne Wörter. Im Umgang mit den genannten Herausforderungen bewerten wir dieses Vorgehen als gelungen.

Unsere Wortliste umfasst für die 32 Wörter eine Transkriptionsvorlage, eine orthografische Version und ihre Entsprechung in Zürichdeutsch. Mit unseren Anpassungen konnten wir aus der HWL-kompakt die lautsprachlichen Merkmale (Silbenstruktur, Silbenkomplexität, Lautgruppenverteilung und Position von Konsonantenclustern) übernehmen, welche für die Sprechplanung relevant sind. Andererseits konnten wir Spezifika des Zürichdeutschen (Diphthonge, Konsonanten, Silbenstrukturen) berücksichtigen, ohne dabei alltagssprachliche Wortverwendungen zu missachten. Die Entwicklung der Wortliste ist ausserdem konsistent und nachvollziehbar dokumentiert und beinhaltet eine Transkriptionsvorlage in Zürichdeutsch.

4.3. Ausblick

Die HWL-kompakt Zürichdeutsch wurde entwickelt für Personen, die in ihrem Alltag mündlich vorwiegend in zürichdeutschem Dialekt kommunizieren. Ebenfalls sollte eine Vertrautheit der Therapeutinnen und Therapeuten mit Zürichdeutsch gegeben sein, sodass die Wörter adäquat vorgesprochen werden und die Auswertung der auditiven Sprechprobe möglich ist. Zur Orientierung liegt die Wortliste in phonetisch transkribierter Form nach dem IPA vor. Ob die HWL-kompakt Diagnostik anhand der zürichdeutschen Wortliste anstelle der standarddeutschen Wortliste verwendet würde, läge im Ermessen der Therapeutin oder des Therapeuten. In der Abwägung müssten ihre eigenen Kompetenzen in Zürichdeutsch und die ihrer Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Frage nach der Anwendbarkeit der Wortliste im logopädischen Alltag in der Interaktion mit Patientinnen und Patienten aber noch offen. In erster Linie wünschen wir uns eine empirische Validierung der HWL-kompakt Zürichdeutsch. Unter

gesunden Sprecherinnen und Sprecher wäre zu untersuchen, ob ihnen die gewählten Wörter (und Silben) aus der Alltagssprache vertraut sind. Damit liesse sich feststellen, ob es sich für Sprecherinnen und Sprecher um häufig vorkommende Sprechroutinen handelt. Ausserdem wäre es interessant, wie die Aussprache der einzelnen Wörter beim Nachsprechen variiert.

Weiter wäre eine klinische Studie zum Nachsprechen der Wörter bei Patientinnen und Patienten mit neurologischen Kommunikationsstörungen sinnvoll. Hier könnte erkannt werden, ob die Liste Wörter enthält, die besondere und womöglich zu hohe Anforderungen für eine Vielzahl der Patientinnen und Patienten stellen. Ausserdem könnte aus der Interaktion zwischen Therapeutinnen und Therapeuten und ihren Patientinnen und Patienten ermittelt werden, welche Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationshinweise hilfreich wären.

Für die Anwendung der Wortliste wäre eine Vervollständigung zu einem umfassenden Diagnostikinstrument wünschenswert. Dazu müssten Protokollbogen, Auswertungsmaske, sowie die Durchführungs- und Interpretationsanleitung angepasst werden und die Bilder-sammlung um die Abbildung neuer Wörter ergänzt werden.

Der Umgang mit der Dialektvielfalt in der logopädischen Diagnostik und Therapie in der Deutschschweiz bleibt als Herausforderung bestehen. Zur Evidenz von Diagnostik-instrumenten und Therapiemethoden im schweizerdeutschen Kontext wären weitere Studien wünschenswert. Uns beschäftigt nach wie vor folgende Frage: Unterscheidet sich bei dialektsprechenden Personen mit Sprechapraxie die Fehleranfälligkeit beim Nachsprechen von dialektspezifischen und standarddeutschen Wortformen massgeblich? Wäre dem so, könnte mit der vorliegenden Anpassung der Wortliste ins Zürichdeutsche einen Beitrag dazu geleistet werden, die Anforderungen an die Sprechplanung in der HWL-Diagnostik zu reduzieren und ein passgenaueres Störungsprofil der Patientinnen und Patienten zu ermitteln.

5. Literaturverzeichnis

- Aichert, I., Staiger, A., & Ziegler, W. (2021). Diagnostik der Sprechapraxie mit der HWL-kompakt. *logoThema*, 18(2), S. 14–19.
- Aphasie suisse. (o.J.). *Epidemiologie Aphasie*. Verfügbar unter <http://www.aphasie.org/de/5-ueber-uns/epidemiologie-aphasie-d.pdf>
- Benassi, A., Gödde, V. & Richter, K. (2012). *Bielefelder Wortfindungsscreening für leichte Aphasie* (BIWOS). Hofheim: NAT-Verlag.
- Bohnert-Kraus, M., & Kehrein, R. (2020). Einleitung. In M. Bohnert-Kraus & R. Kehrein (Hrsg.), *Dialekt und Logopädie* (S. 3–9). Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.
- Christen, H., Ender, A., & Kehrein, R. (2020). Sprachliche Variation in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. In M. Bohnert-Kraus & R. Kehrein (Hrsg.), *Dialekt und Logopädie* (S. 83–136). Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.
- Christen, H., Glaser, E., & Friedli, M. (2012). *Kleiner Sprachatlas der deutschen Schweiz*. (4. Aufl.). Frauenfeld: Huber.
- Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. *Word*, 15(2), S. 325–340.
- Féry, C. (2010). *Phonologie des Deutschen: Eine optimalitätstheoretische Analyse*. Frankfurt a.M.: Univ.-Bibliothek.
- Fleischer, J., & Schmid, S. (2006). *Zurich German*. *Journal of the International Phonetic Association* (36), S. 243–253.
- Gallmann, H. (2015). *Zürichdeutsches Wörterbuch* (3. überarb. und erw. Aufl.). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Goldstein, L., Byrd, D., & Saltzman, E. (2006). The role of vocal tract gestural action units in understanding the evolution of phonology. In M. Arbib (Hrsg.), *Action to Language via the Mirror Neuron System* (S. 215–249). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511541599.008>
- Haid, A., Schräpler, U., & Steiner, J. (2021). Vom Fachwissen zur Fallkompetenz in der Logopädie. Zur Bedeutung der Kasuistik in der therapeutischen Praxis. In U. Schräpler & J. Steiner (Hrsg.) *Systematische Fallarbeit in der Logopädie: Grundlagen und Beispiele* (S. 14–30). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Huber, W., Poeck, K., Weniger, D. & Willmes, K. (1983). *Aachener Aphasie Test (AAT)*. Göttingen: Hogrefe.
- IPA. (1999). *Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to Use the International Phonetic Alphabet*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lauer, N., & Birner-Janusch, B. (2010). *Sprechapraxie im Kindes- und Erwachsenenalter* (2., vollst. überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-002-40819>
- Liebold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2003). *Hierarchische Wortlisten. Ein Nachsprechtest für die Sprechapraxiediagnostik*. Dortmund: Borgmann. Verfügbar unter <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>
- Mücke, D. (2018). *Dynamische Modellierung von Artikulation und prosodischer Struktur: Eine Einführung in die Artikulatorische Phonologie*. Berlin: Language Science Press. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188764>
- Nübling, D., & Schrambke, R. (2004). Silben- vs. Akzentsprachliche Züge in germanischen Sprachen und im Alemannischen. In E. Glaser, P. Ott, & R. Schwarzenbach (Hrsg.), *Alemannisch im Sprachvergleich. Beiträge zur 14. Arbeitstagung für alemannische Dialektologie*, (S. 281–320). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

- Pompino-Marschall, B. (2009). *Einführung in die Phonetik* (3. durchges. Aufl.). Berlin, Boston: De Gruyter.
- Siebenhaar, B., & Voegeli, W. (1998). Mundart und Hochdeutsch im Vergleich. In P. Sieber & H. Sitta (Hrsg.): *Mundart und Hochdeutsch im Unterricht. Orientierungshilfen für Lehrer*. (2. Aufl., S. 75–86) Aarau, Frankfurt a.M., Salzburg: Sauerländer. Verfügbar unter https://home.uni-leipzig.de/siebenh/pdf/Siebenhaar_Voegeli_iPr.pdf
- Wicki, M. (2012). *Gibt es ein Schweizer Standarddeutsch? Pro und Contra*. In M. Stolz & R. Schöller (Hrsg.): *Germanistik in der Schweiz (GiS) Zeitschrift der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik* (9). Bern: germanistik.ch, S. 35–55.
- Widmer, S., Beierlein, F., & Vorweg, C. (2017). Varietätengebrauch in der Aphasiediagnostik. Zwei Muster für die Verwendung von Hochdeutsch und Dialekt während der Durchführung des BIWOS. *SAL-Bulletin* (164), S. 5-18.
- Widmer-Beierlein, S., & Vorweg, C. (2015). Aphasiediagnostik in der deutschsprachigen Schweiz. *Forschung Sprache*, 3(2), S. 54–67.
- Widmer-Beierlein, S., & Vorweg, C. (2020). Dialekt oder Hochdeutsch? Beweggründe für ihre Verwendung in der Aphasiediagnostik im Spannungsfeld der Schweizer Diglossiesituation. In M. Bohnert-Kraus & R. Kehrein (Hrsg.), *Dialekt und Logopädie*. (S. 399–423). Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.
- Willi, U. (2001). Phonetik und Phonologie. In A. Linke, M. Nussbaumer & P.R. Portmann (Hrsg.) *Studienbuch Linguistik* (4. unveränd. Aufl., erg. um ein Kap. "Phonetik und Phonologie" von Urs Willi) (S. 402–435). Tübingen: Niemeyer.
- Ziegler, W., & Ackermann, H. (2017). Subcortical Contributions to Motor Speech: Phylogenetic, Developmental, Clinical. *Trends in Neurosciences*, 40(8), S. 458–468. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2017.06.005>
- Ziegler, W., Aichert, I., & Staiger, A. (2020a). *Sprechapraxie Grundlagen – Diagnostik – Therapie* (1. Aufl.). Berlin,: Springer.
- Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020b). *HWL-kompakt*. Verfügbar unter <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>
- Ziegler, W., Lehner, K., Pfab, J., & Aichert, I. (2021). The nonlinear gestural model of speech apraxia: Clinical implications and applications. *Aphasiology*, 35(4), S. 462–484. <https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1727839>

6. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Material der HWL-kompakt. (Aichert et al., 2021, S. 17).....	18
Tabelle 2: Das Konsonanteninventar des Standarddeutschen und Zürichdeutschen.(Eigene Zusammenstellung).....	25
Tabelle 3: Auslautverhärtung im Standarddeutschen. (Eigene Darstellung)	26
Tabelle 4: Fortis und Lenis im Schweizerdeutschen. (Eigene Darstellung).....	27
Tabelle 5: /k/ in drei Varianten im Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung).....	27
Tabelle 6: Vergleich labiodentaler Frikativ und Approximant im Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung)	28
Tabelle 7: Drei Parameter für die Vokalbildung.....	29
Tabelle 8: Übersicht Vokalinventar Standarddeutsch vs. Zürichdeutsch. (Eigene Darstellung)	30
Tabelle 9: Kontrast gespannt - ungespannt. (Eigene Darstellung)	30
Tabelle 10: Vokalinventare im Vergleich. (Eigene Darstellung)	31
Tabelle 11: Vergleich der Diphthonge im Standarddeutschen und Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung)	32
Tabelle 12: Sonoritätshierarchie für das Deutsche. (Féry, 2010, adaptiert)	33
Tabelle 13: Phonotaktische Position am Beispiel des Wortes ‘Strumpfs’.....	33
Tabelle 14: Phonotaktische Beschränkungen in der Koda. (Féry, 2010, adaptiert)	34
Tabelle 15: Phonotaktische Beschränkungen im Präfix. (Féry, 2010, adaptiert).....	34
Tabelle 16: Lautinventar des Zürichdeutschen. (Eigene Darstellung)	40
Tabelle 17: Lautgruppenverteilung der HWL-kompakt Ausgangsliste. (Eigene Zusammenstellung).....	41
Tabelle 18: Ausgangsliste. (Eigene Zusammenstellung)	42
Tabelle 19: Eliminierte Wörter. (Eigene Zusammenstellung).....	44
Tabelle 20: HWL-kompakt Zürichdeutsch. (Eigene Zusammenstellung).....	46

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: 10-Punkte Checkliste.(Ziegler et al., 2020a, S. 177)	15
Abbildung 2: Zungenkontur einiger Vokale. (Ziegler et al., 2020a, S. 24)	29
Abbildung 3: Vorgehen zur Anpassung der HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. (Eigene Darstellung)	38

8. Anhang

Tabelle: Analyse der Silbenstruktur und Position der Konsonantenverbindungen in den Wörtern der HWL-kompakt

Gruppe	HWL kompakt		Silbenstruktur		Wortposition CC ¹		
	Orthografische Version	Transkript ST	Transkript ZHD	ST	ZHD	Nur Wörter in ST	Nur Wörter in ST
				initial	medial	final	
G2 einsilbig, komplex	Wald	vɑlt	vɔld	CVCC	CVCC	0	1
	Netz	nɛʦ	nɛʦ	CVC*	CV C*	0	1
	Frosch	fʁɔʃ	fʁɔʃ	CCVC	CCVC	1	0
	Kranz	kʁɑ̃ts	xʁɑ̃ts	CCVCC*	CCVCC*	1	1
G4 zweisilbig, komplex	Blume	'blu:mə	'bluəmə	CCV.CV	CCV.CV	1	0
	Schnecke	'ʃnɛkə	'ʃnæg	CCV.CV	CCVC	1	0
	Pflaster	'pflɑstə	'pflɔʃtər	C*CVC.CV	C*CVC.CVC	1	0
	Strümpfe	'ʃʁɪmpfə	'ʃʁɪmpf	CCVC.C*V	CCVC.C*	1	0
G6 dreisilbig, komplex	Prinzessin	prɪn'ʃɛsɪn	prɪn'ʃəsɪn	CCVC.C*V.CVC	CCVC.C*V.CVC	1	0
	Krawatte	kʁa:'vatə	'gruɔptə	CCV.CV.CV	CCV.CV.CV	1	0
	Polizist	poli'ʃɪst	poli'ʃɪft	CV.CV.C*VCC	CV.CV.C*VCC	0	1
	Schmetterling	'ʃmɛtəlɪŋ	'ʃmæt:ərliŋ	CCV.CV.CVC	CCV.CV.CVC	1	0
G8 viersilbig, komplex	Klapperschlange	'klapɛʃlɑŋə	'kxlapɛʃlɑŋə	CCV.CV.CCV.CV	CCVC.CVC.CCV.CV	1	0
	Elektriker	e'lekʁɪkɛ	e'ɛkʁɪkɛr	V.CVC.CCV.CV	V.CVC.CCV.CVC	0	0
	Plattenspieler	'platɛŋʃpi:lə	'plɔtɛŋʃplɛr	CCV.CV.CCV.CV	CCV.CV.CCV.CVC	1	0
	Krankenschwester	'krɑŋkɛŋʃvɛstə	'krɑŋkɛʃvɛʃtər	CCVC.CV.CCV.CV	CCVC.CCV.CCV.CVC	1	2

¹ Die Affrikaten werden in dieser Tabelle ebenfalls als Konsonantencuster gezählt. Damit knüpfen wir daran an, dass Wörter mit Affrikaten und ohne weitere CC, in der HWL-kompakt auch den komplexen Silbenstrukturen zugeordnet werden (vgl. Gruppe 2). Affrikaten sind in der Tabelle besonders gekennzeichnet mit C*.

Anmerkungen zur Tabelle Analyse der Silbenstruktur und Position der Konsonantenverbindungen in den Wörtern der HWL-kompakt:

Spalte Silbenstruktur:

Konsonanten werden als C dargestellt, Konsonantenverbindungen folglich als CC oder CCC, Affrikaten sind als C* bezeichnet.

V repräsentiert in der Silbenstruktur Vokale, Diphtonge, wie auch sonore Konsonanten (Nasale, Liquide), die als Silbenkern erlaubt sind.

Die farbliche Hervorhebung entspricht der Position der Konsonantenverbindung im Wort: **CC** → wortinitial, **CC** → wortmedial, **CC** → wortfinal.

Spalte Wortposition:

Die Affrikaten werden in dieser Tabelle ebenfalls als Konsonantencluster gezählt. Damit knüpfen wir daran an, dass Wörter mit Affrikaten und ohne weitere CC (z.B. Netz, G2), in der HWL-kompakt auch den komplexen Silbenstrukturen zugeordnet werden (vgl. Gruppe 2).